

INSTITUT FÜR INFORMATIK
WISSENSBASIERTE SYSTEME

MASTERARBEIT

ZUR SYMBOLISCHEN VERANKERUNG
VERÄNDERLICHER OBJEKTE IN SENSORDATEN

TOBIAS STOLZMANN

28. JULI 2021

ERSTGUTACHTER: PROF. DR. JOACHIM HERTZBERG

ZWEITGUTACHTER: MARTIN GÜNTHER

ZUSAMMENFASSUNG

Moderne Roboter nehmen die Objekte in ihrer Umgebung über Sensoren wahr, aber sie planen ihre nächsten Schritte auf abstrakte Weise. Um solche Roboter zu bauen, ist es daher unerlässlich, einen Zusammenhang zwischen den Sensordaten und einer abstrakten Repräsentation herzustellen und zu pflegen. Genau darum geht es bei der symbolischen Verankerung von physikalischen Objekten in Sensordaten. Alle bisher publizierten Lösungsansätze gehen davon aus, dass sich das äußere Erscheinungsbild der Objekte nicht verändert. Diese Annahme ist jedoch häufig unzutreffend, wie man leicht feststellt, wenn man an den Füllstand einer Tasse oder die Entwicklungsstadien eines Schmetterlings denkt. Diese Arbeit stellt einen neuen Lösungsansatz vor, der auf Answer Set Programming basiert und das Wissen über die Entwicklung der Objekte verwendet, um die Zuordnung von Perzepten zu Symbolen zu verbessern.

ABSTRACT

Modern robots perceive the objects in their environment via sensors, but they plan their next steps in an abstract way. To build such robots, it is thus essential to establish and maintain a correspondence between sensor data and an abstract representation. This is exactly what symbolic anchoring of physical objects in sensor data is all about. Any approach published so far assumes that the outer appearance of the objects does not change. However, this assumption is often incorrect, as can easily be seen when thinking about the fill level of a cup or the development stage of a butterfly. This thesis presents a new approach based on Answer Set Programming that uses the available knowledge about the evolution of objects to improve the mapping of percepts to symbols.

DANKSAGUNG

Sobald ich diese Arbeit abgebe, endet mein Studium. Es hat fast 10 Jahre gedauert. Das ist länger, als ich es mir zu Beginn gewünscht hatte, und viel länger, als es die Regelstudienzeit vorsieht. Ich habe so lange gebraucht, weil ich an einer Depression erkrankt bin.

Psychische Erkrankungen sind für Außenstehende häufig unsichtbar. Die Betroffenen sind Meister darin, ihre Symptome vor fremden Blicken zu verbergen. Das macht ihre Probleme nicht weniger schwerwiegend, aber es kostet Kraft und verwehrt ihnen die Hilfe, die dringend nötig wäre. Es hat Jahre gedauert, bis ich professionelle Hilfe erhalten habe. Das wäre nicht passiert, wenn ich mir ein Bein gebrochen hätte. In den vergangenen Jahren gab es Phasen, in denen ich an alltäglichen Aufgaben gescheitert bin. Studieren war in dieser Zeit unmöglich. Und es gab Phasen, in denen ich Leistung bringen konnte. Für meine bisher größte Leistung, meine Bachelorarbeit, habe ich sogar einen Förderpreis erhalten. Dieser äußerliche Widerspruch, der so typisch für meine Erkrankung ist, ist schwer zu ertragen und noch schwieriger zu kommunizieren. Das muss der Grund sein, warum ich Menschen begegnet bin, denen es schwer fällt, meine Situation zu verstehen.

Daher geht mein Dank an die, die Verständnis für mich hatten.

Ich möchte mich bei den Menschen bedanken, die erkannt haben, dass der Schein trügt. Sie haben vorsichtige Fragen gestellt, um das Unsichtbare sichtbar und Hilfe möglich zu machen.

Ich möchte mich bei den Menschen bedanken, die mir ein Lächeln und ein offenes Ohr geschenkt haben. Sie haben sich auf ein Problem eingelassen, obwohl es nicht ihres war.

Ich möchte mich bei den Menschen bedanken, die an mich geglaubt haben, als ich das selbst nicht mehr konnte. Sie haben mich getragen und ertragen. Sie haben mir gezeigt, dass es Hoffnung gibt.

Ich möchte mich bei den Menschen bedanken, die mir die Zeit gegeben haben, die ich gebraucht habe. Sie haben bewiesen, dass es mehr als hier und jetzt gibt.

Danke!

An jene, die glauben, ich wolle mir durch meine Offenheit einen unlauteren Vorteil verschaffen: Die Hilfe, die ich erhalten habe, stand mir zu. Etwas anderes will und brauche ich nicht.

An jene, die glauben, meine Offenheit sei ein Fehler, weil sie mir Nachteile verschafft: Ich bin bereit, diese Nachteile hinzunehmen, denn es gibt Menschen, die an meiner Erkrankung sterben. Es ist mir wichtig, zu zeigen, dass man sie erfolgreich besiegen kann.

INHALT

1	EINLEITUNG	1
2	SYMBOLISCHE VERANKERUNG	5
2.1	Perzepte und Symbole	5
2.2	Das Verankerungsproblem	7
2.3	Abgrenzung von verwandten Problemen	9
2.3.1	Das <i>tracking problem</i>	9
2.3.2	Das <i>symbol grounding problem</i>	10
2.4	Lösungsansätze	11
2.4.1	Der klassische Ansatz	11
2.4.2	Verankerung in <i>conceptual spaces</i>	13
2.4.3	Verankerung im Fludentkalkül	14
2.4.4	Probabilistische Ansätze	14
2.4.5	Weitere Ansätze	15
3	ANSWER SET PROGRAMMING	17
3.1	Syntax	18
3.2	Semantik	18
3.3	Spracherweiterungen	20
3.3.1	Integritätsbedingung	20
3.3.2	Auswahlregel	21
3.3.3	Kardinalitätsregel	21
3.3.4	Gewichtsregel	23
3.3.5	Starke Negation	23
3.3.6	Variablen erster Ordnung	24
3.3.7	Bedingtes Literal	26
3.3.8	Disjunktion	27
3.3.9	Optimierungsanweisung	28
3.4	Implementierung: gringo + clasp = clingo	29
4	VERANKERUNG IN ANSWER SET PROGRAMMING	33
4.1	Modellierung der Problem Instanz	33
4.2	Hypothesenbildung	35
4.3	Konsistenzregeln	35
4.4	Vereinfachende Annahmen	36
4.4.1	Die <i>unique names assumption</i>	36
4.4.2	Die <i>closed world assumption</i>	37
4.5	Probleme	38
4.5.1	Das Kardinalitätsproblem	38
4.5.2	Das Permutationsproblem	39

5	VERANKERUNG ALS PERZEPTKLASSENBIKDUNG	41
5.1	Modellierung der Problemistanz	41
5.2	Hypothesenbildung	42
5.3	Konsistenzregeln	43
5.4	Rekonstruktion der Symbole	44
5.4.1	Pseudoperzepte	44
5.4.2	Repräsentanten	45
5.5	Minimierung der Hypothesen	46
5.6	Integration externer Algorithmen	47
5.6.1	Nachverfolgung	47
5.6.2	Perzeptvergleich	48
5.6.3	Hypothesenbewertung	48
6	VERÄNDERLICHE ATTRIBUTE	51
6.1	Modellierung der Problemistanz	51
6.2	Konsistenzregeln	54
6.3	Grenzen	56
7	SIMULATION	57
7.1	Szenario	57
7.2	Lösungsansatz	60
7.3	Ergebnisse	62
8	AUSBLICK	67
A	RELATIONEN	69
A.1	Abbildungen	69
A.2	Äquivalenzrelationen	70
A.3	Ordnungsrelationen	70

EINLEITUNG

„Wem gehört diese Tasse?“

Diese Frage ist für viele Menschen, die gemeinsam mit anderen Personen in einem Haushalt leben, so alltäglich, dass sie sie schnell und mühelos beantworten können. Eine Tasse, die zum Mittagessen auf dem Küchentisch vor meinem Platz steht, ist höchstwahrscheinlich meine Tasse. Das gilt insbesondere, wenn ich eine solche Tasse zum Frühstück an diesem Ort zurückgelassen habe. Steht die gleiche Tasse nun allerdings vor einem anderen Platz und ist zudem mit Kaffee gefüllt, den ich nicht mag, hat sie mutmaßlich ein Mitbewohner benutzt. Die Frage, wem eine Tasse gehört, ist vielen Menschen wichtig. Lässt sich der Besitzer einer Tasse nicht eindeutig identifizieren, landet die Tasse im Geschirrspüler, schließlich will niemand das Risiko eingehen, sich mit einer ansteckenden Krankheit zu infizieren.

Das Problem, welches durch dieses einfache Beispiel illustriert wird, heißt Verankerungsproblem (engl. *anchoring problem*) und wurde erstmals von Coradeschi und Saffiotti [CS03] beschrieben. Moderne Roboter nehmen die physikalischen Objekte in ihrer Umwelt durch Sensoren wahr. Um sie zu beschreiben, verwenden sie eine symbolische Repräsentation. Das ist nötig, da sich viele komplizierte Aufgaben nur dann effizient lösen lassen, wenn diese abstrakt genug formuliert sind. Die Herausforderung besteht darin, die sensorischen Eindrücke („Perzepte“) der physikalischen Objekte den passenden Symbolen zuzuordnen und die Identität der Objekte auf diese Weise zu klären. Gemessen an der Tatsache, wie leicht es einem Menschen fällt, die Objekte in seiner Umgebung wiederzuerkennen, könnte man meinen, dass das Verankerungsproblem einfach ist. Das ist es jedoch keinesfalls. Tatsächlich gilt das Verankerungsproblem als weitestgehend ungelöst. Zwar gibt es zahlreiche, gut funktionierende Verfahren, um Objekte in Sensordaten zu erkennen [Zou+19], das genügt aber nicht. Um das Verankerungsproblem zu lösen, ist es nötig, dass der Roboter ein Objekt selbst dann eindeutig identifiziert, wenn es sich äußerlich nicht von anderen Objekten unterscheidet und zeitweise nicht in seinem Blickfeld befindet. Natürlich ist es möglich, das Verankerungsproblem zu umgehen, indem man die Objekte eindeutig beschriftet¹. Das ist allerdings häufig unpraktikabel oder ungewollt.

*Verankerungs-
problem*

Das Verankerungsproblem hat Gemeinsamkeiten mit zwei anderen Problemen, von denen es sich allerdings gut abgrenzen lässt. Das *tracking problem* nach Reid [Rei79] ist ein Spezialfall des Veranke-

tracking problem

¹ In der Tat tun Menschen dies auch. Man denke an Pappbecher auf einer Party.

*symbol grounding
problem*

rungsproblems. Ein Roboter, der dieses Problem löst, kann ein Objekt verfolgen, solange es sich in seinem Blickfeld aufhält. Hat das Objekt sein Blickfeld allerdings einmal verlassen, ist der Roboter nicht mehr in der Lage, es wiederzuerkennen. Das *symbol grounding problem* nach Harnad [Hargo] ist eine Verallgemeinerung des Verankerungsproblems. Es ist ein philosophisches Grundsatzproblem, das sich mit der Frage beschäftigt, ob ein Symbol in einem formalen System eine intrinsische Bedeutung entwickeln kann. Als Bedeutung kommen hier sogar abstrakte Konzepte infrage, wie zum Beispiel Hoffnung oder Liebe. Während das *tracking problem* als gelöst gilt, besteht Uneinigkeit, ob das *symbol grounding problem* überhaupt lösbar ist.

Um sich einer Lösung des Verankerungsproblems zu nähern, wird in der Regel angenommen, dass sich das äußere Erscheinungsbild der Objekte nicht verändert. Dass diese Annahme im Allgemeinen unzutreffend ist, stellt man bereits fest, wenn man an den Füllstand einer Tasse denkt. Noch deutlicher sind die Veränderungen im folgenden Beispiel. Ein Schmetterling kommt als Ei zu Welt. Aus dem Ei schlüpft eine Raupe, die sich verpuppt. Schlussendlich schlüpft aus der Puppe ein Falter. Zwar macht der Schmetterling im Lauf seines Lebens eine beeindruckende Metamorphose durch, er bleibt jedoch die ganze Zeit derselbe Schmetterling. Wer die Welt mit offenen Augen erkundet, ist fast überall mit solchen Veränderungen konfrontiert. Im Fall des Schmetterlings gehorchen die Veränderungen gewissen Regeln, deren Kenntnis hilfreich sein kann, um auch hier eine richtige Zuordnung von Symbolen zu Perzepten vorzunehmen.

Ziel Diese Arbeit stellt einen neuen Ansatz vor, geeignete Zuordnungen von Symbolen zu Perzepten zu finden. Der Ansatz verwendet eine symbolische Beschreibung der Perzepte durch Attribute und stellt durch Konsistenzregeln sicher, dass keine Zuordnung im Widerspruch zum vorhandenen Wissen steht. Um die dafür notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen, verwendet der Ansatz Answer Set Programming (ASP) [Geb+12], eine Variante der logischen Programmierung. ASP eignet sich, da verschiedene Zuordnungen, die im Rahmen des vorhandenen Wissens möglich sind, als verschiedene stabile Modelle repräsentiert und so quasi gleichzeitig betrachtet werden können. Wählt man geeignete Konsistenzregeln, so ermöglicht der Ansatz den Umgang mit Objekten, deren Erscheinungsbild sich auf eine zuvor bekannte Weise verändert.

Überblick Diese Arbeit besteht aus folgenden Teilen: Kapitel 2 dient als Einführung in die symbolische Verankerung. Es definiert das Verankerungsproblem, grenzt es zu verwandten Problemen ab und gibt einen Überblick über vorhandene Lösungsansätze. Kapitel 3 macht den Leser mit den Grundlagen des ASP vertraut, die zum Verständnis dieser Arbeit nötig sind. Kapitel 4 modelliert das Verankerungsproblem in ASP naiv und erklärt, welche Probleme dabei auftreten. Kapitel 5 beschreibt eine abweichende Modellierung des Verankerungsproblems in ASP,

die auf der Bildung von Perzeptklassen basiert und die aufgetretenen Probleme geschickt vermeidet. Kapitel 6 stellt Konsistenzregeln vor, die den Umgang mit veränderlichen Attributen erlauben. Kapitel 7 diskutiert die Eigenschaften des vorgestellten Verfahrens mithilfe von Simulationsergebnissen.

Zu dieser Arbeit gehören Artefakte, die sich miserabel in ein gedrucktes Buch aufnehmen lassen. Es ist üblich, solche Artefakte auf einer Compact Disk (CD) zu speichern, die dem gedruckten Buch beigelegt wird. Die CD ist jedoch ein veraltetes optisches Speichermedium aus dem Jahr 1981, das heute fast überall durch das Internet verdrängt wurde. Es wird daher Zeit, ihre Verwendung auch bei der Abgabe wissenschaftlicher Abschlussarbeiten zu überdenken, schließlich geht es in der Wissenschaft um die Verbesserung bestehender Ergebnisse. Diese Arbeit enthält keine CD. Stattdessen gibt es sie in einer digitalen Version [Sto21], die auf eine Plattform hochgeladen wurde, die sich um die Archivierung wissenschaftlicher Datensätze kümmert und nachträgliche Änderungen untersagt. Die digitale Version enthält alle Artefakte, die die gedruckte Version nicht enthalten kann.

digitale Version

Dieses Kapitel erklärt, was symbolische Verankerung ist und wozu sie benötigt wird. Um dies anschaulich zu tun, ist es hilfreich, sich einen Haushaltsroboter vorzustellen, der die Küche aufräumt. Der Roboter muss zwei Aufgaben bewältigen:

1. Der Roboter muss mit seiner Umgebung interagieren.
(Er muss Tassen erkennen und greifen können.)
2. Der Roboter muss eine kognitiv anspruchsvolle Aufgabe lösen.
(Er muss einen Plan zum Aufräumen der Küche erstellen.)

Abschnitt 2.1 betrachtet die beiden Aufgaben getrennt voneinander und führt so zwei Grundbegriffe ein, die für das weitere Verständnis unerlässlich sind. Abschnitt 2.2 stellt das Verankerungsproblem nach Coradeschi und Saffiotti [CS03] vor, das zwangsläufig auftritt, wenn der Roboter beide Aufgaben gleichzeitig lösen muss. Abschnitt 2.3 vergleicht das Verankerungsproblem mit zwei verwandten Problemen, dem *tracking problem* nach Reid [Rei79] und dem *symbol grounding problem* nach Harnad [Har90]. Abschnitt 2.4 gibt einen Überblick über Lösungsansätze, die in der Literatur zu finden sind.

2.1 PERZEPTTE UND SYMBOLE

Ein Roboter, der mit seiner Umgebung interagieren soll, muss die physikalischen Objekte, die dort zu finden sind, wahrnehmen können. Dazu verwendet er Sensoren, wie Kameras oder Laserscanner, die für gewöhnlich mehrere Objekte gleichzeitig erfassen. Er muss daher die Sensordaten so in Teile zerlegen, dass jedes Teil genau ein Objekt zu einem Zeitpunkt zeigt. Diese Teile nennt man Perzepte.

Definition 2.1. Ein *Perzept* ist der sensorische Eindruck eines physikalischen Objektes zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Perzept

Um Perzepte aus Sensordaten zu gewinnen und diese zu beschreiben, verwendet ein Roboter in der Regel eine Objekterkennung. Eine Übersicht über verschiedene Verfahren ist bei Zou u. a. [Zou+19] zu finden. Um zu demonstrieren, was eine Objekterkennung tut, ohne dabei den Rahmen zu sprengen, beschränkt sich diese Arbeit auf das folgende Beispiel. Abbildung 2.1 zeigt ein Kamerabild mit drei Tassen, das der Haushaltsroboter aufgenommen haben könnte. Die Objekterkennung YOLO [RF18] wurde verwendet, um die Tassen zu erkennen.

Abbildung 2.1: Ein Kamerabild mit eingezeichneten Perzepten.

Jedes Rechteck entspricht einem Perzept. Neben den Tassen erkennt YOLO auch den Esstisch und den Löffel. Eine fortgeschrittenere Objekterkennung wäre möglicherweise in der Lage, die verschiedenen Flüssigkeiten im Inneren der Tasse zu identifizieren und räumliche Beziehungen zwischen den Perzepten zu beschreiben.

Um eine kognitiv anspruchsvolle Aufgabe zu lösen, verwendet ein Roboter häufig eine symbolische Beschreibung seiner Umgebung. Dies macht die Aufgabe leichter, denn es ermöglicht ihm, von überflüssigen Details zu abstrahieren, die in den Sensordaten enthalten sind. Die Repräsentanten der physikalischen Objekte in der symbolischen Beschreibung nennt man Symbole.

Symbol

Definition 2.2. Ein *Symbol* bezeichnet die Vorstellung von einem physikalischen Objekt in einem abstrakten, formalen System.

Eine kognitiv anspruchsvolle Aufgabe, die regelmäßig auftritt, ist die Handlungsplanung [GNT16]. Dabei muss der Roboter mehrere Operationen so kombinieren, dass er ein vorgegebenes Ziel erreicht. Wie wichtig Abstraktion dabei ist, demonstriert erneut das Beispiel des Haushaltsroboters. Um einen Plan zum Aufräumen der Küche zu erstellen, ist es nicht erforderlich, dass der Roboter die genaue Position, Orientierung, Form und Farbe jeder Tasse kennt. Es genügt zunächst, wenn der Roboter weiß, dass drei volle Tassen auf dem Küchentisch stehen. Listing 2.1 zeigt eine symbolische Beschreibung der Objekte in Abbildung 2.1 in der Syntax von ASP. Selbstverständlich gibt es viele andere Möglichkeiten, die Szene zu beschreiben. Eine gute Beschreibung enthält genau die Informationen, die der Roboter zur Lösung einer Aufgabe braucht.

Vergleicht man die beiden Aufgaben des Haushaltsroboters miteinander, stellt man fest, dass sie sich insbesondere dadurch unterscheiden, wie sehr der Roboter von den eigentlichen Sensordaten abstrahieren

```

1 symbol(cup_1; cup_2; cup_3; spoon; diningtable).
2
3 is_on(
4     cup_1, diningtable;
5     cup_2, diningtable;
6     cup_3, diningtable
7 ).
8
9 is_inside_of(spoon, cup_3).
10
11 contains(
12     cup_1, coffee;
13     cup_2, coffee;
14     cup_3, hot_chocolate
15 ).

```

Listing 2.1: Eine symbolische Beschreibung der Objekte in Abbildung 2.1.

muss, um sie effizient lösen zu können. Für die erste Aufgabe ist eine *sensornahe*, für die zweite eine *sensorferne* Datenverarbeitung notwendig. Je weiter der Roboter von den Sensordaten abstrahieren kann, desto stärker kann er diese miteinander verknüpfen. Daher gibt es zu einem physikalischen Objekt gewöhnlich mehrere Perzepte, aber nur ein Symbol. Ein Symbol ist daher im Gegensatz zu einem Perzept geeignet, die Identität eines physikalischen Objektes abschließend zu klären.

*sensornahe
und sensorferne
Datenverarbeitung*

2.2 DAS VERANKERUNGSPROBLEM

Ein Roboter, der sowohl mit seiner Umgebung interagieren, als auch eine kognitiv anspruchsvolle Aufgabe lösen soll, hat ein Problem. Zwar lassen sich beide Aufgaben, wie im vorherigen Abschnitt angedeutet, getrennt voneinander angehen, um sie jedoch gleichzeitig zu lösen, ist ein zusätzlicher Schritt notwendig. Der Roboter muss die Perzepte so mit den Symbolen verknüpfen, dass sich beide auf dasselbe physikalische Objekt beziehen. Dazu verwendet er sogenannte Anker. Das Problem, geeignete Anker zu finden, wurde erstmals von Coradeschi und Saffiotti [CS03] beschrieben und lässt sich wie folgt definieren.

Definition 2.3. Ein *Anker* ist die Zuordnung von einem Symbol zu einem Perzept. Er ist *geeignet*, wenn sich das Symbol auf dasselbe physikalische Objekt wie das Perzept bezieht.

Anker

Definition 2.4. Das Problem, alle geeigneten Anker zu finden, heißt *Verankerungsproblem* (engl. *anchoring problem*).

*Verankerungs-
problem*

Eine Verankerung kann grundsätzlich aus zwei verschiedenen Richtungen durchgeführt werden. Geht der Roboter von einem Perzept

Auf- und Abwärts-
verankerung

aus und sucht ein geeignetes Symbol, spricht man von einer *Aufwärtsverankerung* (engl. *bottom-up anchoring*). Geht der Roboter jedoch von einem Symbol aus und sucht ein geeignetes Perzept, spricht man von einer *Abwärtsverankerung* (engl. *top-down anchoring*). Dass beide Richtungen in der Praxis relevant sind, lässt sich gut am Beispiel des Haushaltsroboters erklären. Bevor der Roboter einen Plan zum Aufräumen der Küche erstellen kann, muss er prüfen, welche physikalischen Objekte dort vorhanden sind. Dazu muss er zu jedem Perzept ein neues Symbol erstellen oder es einem bekannten Symbol zuordnen. Dies entspricht einer Aufwärtsverankerung. Nachdem der Roboter einen Plan erstellt hat, muss er ihn ausführen. Dazu muss er zu jedem relevanten Symbol ein geeignetes Perzept finden. Dies entspricht einer Abwärtsverankerung.

Verankerungs-
funktion

Die verschiedenen Möglichkeiten, eine Verankerung durchzuführen, lassen sich noch besser unterscheiden, indem man sogenannte *Verankerungsfunktionen* definiert. Die Literatur kennt sechs verschiedene Verankerungsfunktionen.

1. *Finden* (engl. *find*)
Der Roboter findet einen Anker, indem er einem bereits vorhandenen Symbol erstmalig ein Perzept zuordnet.
2. *Verfolgen* (engl. *track*)
Der Roboter verfolgt einen Anker, indem er einem Symbol, das unmittelbar zuvor verankert¹ war, erneut ein Perzept zuordnet.
3. *Wiederfinden* (engl. *reacquire*)
Der Roboter findet einen Anker wieder, indem er einem Symbol, das zuvor, aber nicht unmittelbar zuvor verankert war, erneut ein Perzept zuordnet.
4. *Entdecken* (engl. *discover*)
Der Roboter entdeckt einen Anker, indem er einem Perzept ein neues Symbol zuordnet.
5. *Verlieren* (engl. *lose*)
Der Roboter verliert einen Anker, wenn es ihm nicht gelingt, einem Symbol, das unmittelbar zuvor verankert war, erneut ein Perzept zuzuordnen.
6. *Zerstören* (engl. *destroy*)
Der Roboter zerstört einen Anker, wenn er ein Symbol löscht, das derzeit nicht verankert ist.

Die ersten drei Verankerungsfunktionen gehören zur Abwärtsverankerung und wurden gemeinsam mit dem Verankerungsproblem von Coradeschi und Saffiotti [CS03] definiert. Die letzten drei Verankerungsfunktionen gehören zur Aufwärtsverankerung und wurden von Günther u. a. [Gün+18] ergänzt.

¹ Ein Symbol ist zu einem bestimmten Zeitpunkt *verankert*, wenn es zu diesem Zeitpunkt durch einen Anker einem Perzept zugeordnet ist.

Abbildung 2.2: Die Verankerungsfunktionen als Zustandsübergänge, frei nach [Gün+18, Abbildung 4].

Da sich das Sichtfeld der meisten Roboter auf einen kleinen Teil ihrer Umgebung beschränkt, gibt es im Allgemeinen nicht zu jedem Zeitpunkt ein Perzept von jedem physikalischen Objekt, das der Roboter kennt. Es ist daher sinnvoll zu unterscheiden, ob ein Symbol zu einem bestimmten Zeitpunkt verankert oder nicht verankert ist. Tatsächlich lassen sich die Verankerungsfunktionen, wie in Abbildung 2.2 dargestellt, als Übergänge zwischen diesen zwei Zuständen auffassen.

2.3 ABGRENZUNG VON VERWANDTEN PROBLEMEN

Um das Verankerungsproblem besser zu verstehen, ist es hilfreich, es von verwandten Problemen abzugrenzen. Dafür bieten sich zwei Probleme an, die im Folgenden vorgestellt werden.

2.3.1 Das tracking problem

Das *tracking problem* nach Reid [Rei79]² ist ein Spezialfall des Verankerungsproblems. Es beschäftigt sich mit der Nachverfolgung von physikalischen Objekten in Sensordaten, wie sie beispielsweise bei der Überwachung des Flugverkehrs nötig ist. Das *tracking problem* lässt sich wie folgt definieren.

Definition 2.5. Das Problem, ein oder mehrere Objekte, die kontinuierlich beobachtet werden, in den Sensordaten zu verfolgen, heißt *tracking problem*.

tracking problem

Der wesentliche Unterschied zwischen dem *tracking problem* und dem Verankerungsproblem besteht darin, dass das *tracking problem* voraussetzt, dass der Roboter die physikalischen Objekte kontinuierlich

² Im Gegensatz zum Verankerungsproblem wurde das *tracking problem* in der Literatur nie beschrieben, ohne gleichzeitig eine Lösung vorzuschlagen. Die bekannteste Lösung stammt von Reid [Rei79]. Daher bietet es sich an, auch das Problem nach ihm zu benennen.

beobachtet. Dieser Unterschied wird deutlich, wenn man sich einen Roboter vorstellt, der Raupen in einem Gewächshaus beobachtet. Der Roboter soll die Frage beantworten, welche Raupe welche ist. Solange sich alle Raupen im Blickfeld des Roboters aufhalten, genügt es, wenn der Roboter das *tracking problem* löst. Verschwindet jedoch nur eine Raupe für einige Zeit hinter einem Blatt, muss der Roboter das allgemeinere Verankerungsproblem lösen.

Ein Roboter, der nur das *tracking problem* löst, unterstützt die Verankerungsfunktionen *Entdecken*, *Verfolgen* und *Verlieren*. Möglicherweise unterstützt er die Verankerungsfunktion *Zerstören*. Keinesfalls unterstützt er die Verankerungsfunktionen *Finden* und *Wiederfinden*. Diese Verankerungsfunktionen unterscheiden sich von den anderen dadurch, dass nur sie zu einem unverankerten Symbol ein Perzept finden. Die eigentliche Schwierigkeit des Verankerungsproblems scheint also genau darin zu bestehen.

Im Gegensatz zum Verankerungsproblem gilt das *tracking problem* als gelöst. Eine Übersicht über moderne Lösungen ist sowohl bei Kim u. a. [Kim+15] als auch bei Chong, Mori und Reid [CMR18] zu finden.

2.3.2 Das symbol grounding problem

Das *symbol grounding problem* nach Harnad [Har90] ist eine Verallgemeinerung des Verankerungsproblems. Es beschäftigt sich mit der philosophischen Frage, ob ein Symbol in einem formalen System eine intrinsische Bedeutung haben kann, die selbst kein Symbol ist.

chinesisches Zimmer

Um das *symbol grounding problem* zu erklären, ist es nötig, sich zunächst mit dem sogenannten *chinesischen Zimmer* auseinanderzusetzen. Dabei handelt es sich um ein berühmtes Gedankenexperiment von Searle [Sea80]. Eine Person sitzt in einem abgeschlossenen Raum vor einem Bildschirm. Auf dem Bildschirm werden Fragen auf Chinesisch angezeigt. Die Person muss die Fragen sinnvoll beantworten, indem sie ihre Antwort auf Chinesisch in eine Tastatur eingibt. Da die Person kein Chinesisch spricht, besitzt sie ein ausführliches Regelwerk, das in ihrer Muttersprache verfasst ist. Es erklärt ihr, wie sie die chinesischen Zeichen ersetzen muss, um zu einer Antwort zu gelangen, enthält jedoch keine Übersetzung der chinesischen Zeichen. Eine Person, die sich außerhalb des Raumes befindet, könnte aus den Antworten der Person im Inneren zu dem Schluss kommen, dass diese Chinesisch spricht, obwohl dies nicht der Fall ist.

Imitationspiel

Das chinesische Zimmer ist eine Parabel auf einem Computer, der das *Imitationspiel* von Turing [Tur50] („Turing-Test“) besteht. Der Computer mag von Außen intelligent erscheinen, im Inneren hat er jedoch keine Ahnung, was er tut. Die Bedeutung der Symbole, die er verarbeitet, bleibt ihm verborgen. Das ist so, weil die Bedeutung der Symbole etwas extrinsisches ist, das nur der Programmierer des Computers

kennt. Möchte der Programmierer dem Computer die Bedeutung der Symbole mitteilen, kann er dies nur über weitere Symbole tun, deren Bedeutung dem Computer schlussendlich unbekannt sein wird.

Definition 2.6. Das Problem, eine intrinsische, nicht-symbolische Bedeutung der Symbole in einem formalen System zu erzeugen, heißt *symbol grounding problem*.

*symbol grounding
problem*

Das *symbol grounding problem* unterscheidet sich vom Verankerungsproblem insbesondere durch die Bedeutungen, die ein Symbol haben kann. Während sich ein Symbol beim Verankerungsproblem stets auf ein physikalisches Objekt bezieht, kommt im Fall des *symbol grounding problem* jedes beliebige Konzept infrage. Die Bedeutung eines Symbols kann sogar etwas so abstraktes wie Hoffnung oder Liebe sein. Das *symbol grounding problem* fragt also nach einem echten Verständnis der Symbole. Damit sollte klar sein, dass das *symbol grounding problem* sehr viel schwieriger als das Verankerungsproblem zu lösen sein wird.

Die Schwierigkeit, das *symbol grounding problem* zu lösen, besteht laut Taddeo und Floridi [TF05] darin, dass das formale System die Bedeutung aller Symbole eigenständig erfassen muss. Gibt man dem System die Bedeutung einiger Grundbegriffe vor, so ist die Bedeutung der anderen Symbole schlussendlich von diesen Grundbegriffen abhängig und das eigentliche Problem ungelöst. Die Anforderung, dass ein System keine solche semantische Vorgabe bekommt, heißt *zero semantical commitment condition*. Bisher konnte noch kein Lösungsansatz diese Anforderung erfüllen und es ist fraglich, ob dies je möglich oder überhaupt relevant sein wird [CEP15a].

*zero semantical
commitment
condition*

Eine Übersicht über praktische Ansätze zur Lösung des *symbol grounding problems*, die dieses Problem ignorieren, ist bei Coradeschi, Loutfi und Wrede [CLW13] zu finden.

2.4 LÖSUNGSANSÄTZE

Seit der Beschreibung des Verankerungsproblems wurden zahlreiche Lösungsansätze vorgeschlagen, von denen einige im Folgenden kurz vorgestellt werden.

2.4.1 Der klassische Ansatz

Der klassische Ansatz stammt von Coradeschi und Saffiotti [CS00]. Er verwendet ein Symbol- und ein Perzeptsystem.

Das *Symbolsystem* Σ besteht aus einer Menge $X = \{x_1, x_2, \dots\}$ von Symbolen und einer Menge $P = \{p_1, p_2, \dots\}$ von einstelligem Prädikaten. Ein *Symbol* $x \in X$, wie zum Beispiel cup_1 , bezeichnet ein physikali-

Symbolsystem

Symbol

<i>Prädikat</i>	ches Objekt. Ein <i>Prädikat</i> $p \in P$, wie zum Beispiel <i>empty</i> , benennt eine Eigenschaft eines physikalischen Objektes.
<i>Perzeptsystem</i>	Das <i>Perzeptsystem</i> Ξ besteht aus einer Menge $\Pi = \{\pi_1, \pi_2, \dots\}$ von Perzepten und einer Menge $\Phi = \{\phi_1, \phi_2, \dots\}$ von Attributen. Ein <i>Perzept</i> $\pi \in \Pi$ ist eine strukturierte Sammlung von Messungen, die von einem physikalischen Objekt stammen. Ein <i>Attribut</i> $\phi \in \Phi$ ist eine messbare Eigenschaft eines physikalischen Objektes, wie zum Beispiel der Füllstand einer Tasse. Ein Attribut ϕ_i kann Werte aus einer Domäne D_i annehmen. Sei $D = \bigcup_i D_i$.
<i>Perzept</i> <i>Attribut</i>	
<i>symbol grounding</i> <i>relation</i>	Der klassische Ansatz setzt voraus, dass es eine <i>symbol grounding relation</i> $g \subseteq P \times \Phi \times D$ gibt, die jedem Prädikat ein Attribut und einen Wert zuordnet. Die Relation g verankert einzelne Eigenschaften. Es ist nicht festgelegt, woher g stammt.
<i>symbolische</i> <i>Beschreibung</i>	Ein physikalisches Objekt hat im Allgemeinen mehrere Eigenschaften. Um diese Eigenschaften zu benennen, verwendet man eine symbolische Beschreibung des physikalischen Objektes. Eine <i>symbolische Beschreibung</i> $\sigma \in 2^P$ ist eine Menge von Prädikaten. Ist man an Messwerten interessiert, verwendet man eine perzeptuelle Signatur. Eine <i>perzeptuelle Signatur</i> $\gamma : \Phi \rightarrow D$ ist eine partielle Funktion von Attributen auf ihre Werte. Sei $\text{feat}(\gamma)$ die Menge der Attribute, auf denen γ definiert ist, und $\Gamma = (\Phi \rightarrow D)$ die Menge aller γ .
<i>perzeptuelle</i> <i>Signatur</i>	
	Die symbolische Beschreibung eines physikalischen Objektes muss zu seiner perzeptuellen Signatur passen. Um dies bei der Verankerung zu prüfen, verwendet der klassische Ansatz das folgende Prädikat.
	$\text{match}(\sigma, \gamma) \Leftrightarrow \forall p \in \sigma \exists \phi \in \text{feat}(\gamma) : g(p, \phi, \gamma(\phi))$
<i>Beschreibungs-</i> <i>zustand</i>	Die Zuordnung der Prädikate zu den Symbolen ist vom Zeitpunkt $t \in T$ abhängig. Ein <i>Beschreibungszustand</i> $\Delta_t : X \rightarrow 2^P$ assoziiert die Symbole mit einer symbolischen Beschreibung. Gleiches gilt für die Zuordnung der Attribute und ihrer Werte zu den Perzepten. Ein <i>Wahrnehmungszustand</i> $S_t : \Sigma \rightarrow \Gamma$ assoziiert die Perzepte mit einer perzeptuellen Signatur. Falls π zum Zeitpunkt t nicht wahrgenommen wird, ist $S_t(\pi)$ an jeder Stelle undefiniert. Die Menge der Perzepte, die zum Zeitpunkt t wahrgenommen werden, wird mit V_t bezeichnet.
<i>Wahrnehmungs-</i> <i>zustand</i>	
<i>Anker</i>	Ein <i>Anker</i> ist eine partielle Funktion $\alpha : T \rightarrow X \times \Pi \times \Gamma$, die ein physikalisches Objekt o beschreibt. Zu jedem Zeitpunkt t enthält $\alpha(t) = (\alpha_t^s, \alpha_t^p, \alpha_t^v)$ ein Symbol α_t^s , das o bezeichnet, ein Perzept α_t^p , das bei der Messung von o entstanden ist, und eine perzeptuelle Signatur α_t^v , welche die Werte der messbaren Eigenschaften von o schätzt. Falls o zum Zeitpunkt t nicht beobachtet wird, sei $\alpha_t^p = \emptyset$.
	Der klassische Ansatz stellt sicher, dass $\text{match}(\Delta_t(\alpha_t^s), S_t(\alpha_t^p))$ für jeden Anker α zu jedem Zeitpunkt t gilt, falls $\alpha_t^p \in V_t$. Um eine Verankerung durchzuführen, geben die Autoren des klassischen Ansatzes je einen Algorithmus für die Verankerungsfunktionen <i>Finden</i> , <i>Verfolgen</i>

und *Wiederfinden* an. Sie lassen jedoch offen, wie entschieden werden soll, wann welche Funktion geeignet ist.

Es existieren zahlreiche Verbesserungsvorschläge für den klassischen Ansatz. Dazu zählen die Anpassung des *match*-Prädikats für die Handlungsplanung und -ausführung [CS01], die Verwendung sogenannter *fuzzy sets*, um besser mit Unsicherheiten umgehen zu können [Cor+01], die Verbesserung des Umgangs mit nicht eindeutigen Fällen [Bro+05], sowie die Ergänzung von Funktionen für die Aufwärtsverankerung [LCS05]. Eine wesentliche Vereinfachung des klassischen Ansatzes wird im nächsten Abschnitt vorgestellt.

2.4.2 Verankerung in conceptual spaces

Ein *conceptual space* nach Gärdenfors [Gäroo] ist ein n -dimensionaler metrischer Raum $K = K_1 \times \dots \times K_n$. Jede Dimension K_i repräsentiert eine Qualität, die ein physikalisches Objekt haben kann. Dies kann zum Beispiel die Position des Objektes auf der x -Achse oder sein Farbwert im HSV-Farbraum sein. Ein Punkt $k \in K$ heißt *Knoxel* und beschreibt alle messbaren Eigenschaften eines physikalischen Objektes. Der Abstand $d(k_1, k_2)$ zwischen zwei Punkten k_1 und k_2 gibt an, wie ähnlich sich die beteiligten Objekte sind.

conceptual space

Knoxel

Bei der Verankerung in *conceptual spaces* handelt es sich um eine Vereinfachung des klassischen Ansatzes durch Chella u. a. [Che+04]. Die Autoren schlagen vor, alle Informationen aus dem Symbolsystem Σ und dem Perzeptsystem Ξ in einen *conceptual space* zu überführen und die Verankerung dort durchzuführen. Dazu verwenden sie ein *conceptual sensor model* $h : \Pi \rightarrow 2^K$, das jedem Perzept alle geeigneten *Knoxel* im *conceptual space* zuordnet, und eine *predicate grounding function* $g : P \rightarrow 2^K$, die das Gleiche mit den Prädikaten tut. Um g für die symbolische Beschreibung $\sigma \in 2^P$ eines physikalischen Objektes zu verwenden, erweitert sie die Definition von g durch $g(\sigma) = \bigcap_{p \in \sigma} g(p)$. Das *Knoxel* „im Zentrum“ von $g(\sigma)$ heißt *Prototyp* von σ und wird mit $[\sigma]_g$ bezeichnet.

conceptual sensor model

predicate grounding function

Prototyp

Ein *Anker* ist in diesem Ansatz eine partielle Funktion $\alpha : T \rightarrow X \times K \times K$, die ein physikalisches Objekt o beschreibt. Demnach enthält $\alpha(t) = (\alpha_t^s, \alpha_t^p, \alpha_t^v)$ zu jedem Zeitpunkt t ein Symbol α_t^s , das o bezeichnet, ein *Knoxel* α_t^p , das eine Messung von o repräsentiert, und ein weiteres *Knoxel* α_t^v , das die Werte der messbaren Eigenschaften von o schätzt.

Anker

Die Verankerung wird, grob gesagt, so durchgeführt, dass der Abstand $d(\alpha_t^p, [\sigma]_g)$ für jeden Anker α zu jedem Zeitpunkt t minimal ist, wobei σ der symbolischen Beschreibung von α_t^s entspricht. Wie die Verankerung im Details durchgeführt wird, kann bei den Autoren nachgelesen werden.

Es gibt weitere Ansätze, die einen *conceptual space* zur Verankerung nutzen, zum Beispiel den von Cubek, Ertel und Palm [CEP15b].

2.4.3 *Verankerung im Fluentenkalkül*

Fluent
Situationskalkül
Rahmenproblem

Das Fluentenkalkül nach Thielscher [Thi99] ist ein prädikatenlogisches Kalkül, das erfunden wurde, um die Handlungen eines Agenten und deren Auswirkungen auf seine Umgebung zu modellieren. Ein *Fluent*, wie zum Beispiel $\text{empty}(3)$, ist eine atomare Eigenschaft eines Zustandes, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gültig ist. Der gesamte Zustand wird durch eine Verkettung von Fluents, wie zum Beispiel $\text{empty}(3) \circ \text{dirty}(3) \circ \text{cup}(3)$, dargestellt. Das Fluentenkalkül ist eine Weiterentwicklung des *Situationskalküls* nach McCarthy [McC63], die das *Rahmenproblem* [MH69] löst. Das *Rahmenproblem* [MH69] besteht darin, das Wissen über die Auswirkungen der Handlungen so zu beschreiben, dass das Weltmodell beim Ausführen dieser Handlung effizient aktualisiert werden kann. Die Details des Fluentenkalküls sind zu umfangreich, um sie an dieser Stelle umfassend zu erklären. Eine sehr gelungene Einführung ist bei Thielscher [Thi05] zu finden.

Das Fluentenkalkül eignet sich für eine Lösung des Verankerungsproblems, weil es mit nicht-deterministischen Konsequenzen umgehen kann. Der Ansatz von Fichtner [Fic09; Fic11] nutzt dies, indem er mehrere Hypothesen aufstellt, welche Anker geeignet sind. Mehrere Hypothesen zu verfolgen ist insbesondere dann sinnvoll, wenn das Wissen über die physikalischen Objekte zu Beginn unvollständig ist und erst durch weitere Beobachtungen geschärft wird. Um mit Unsicherheiten in den Messwerten umzugehen, modelliert der Ansatz Messwerte als Intervalle, in denen der tatsächliche Wert liegen soll. Die Intervalle werden bei der Verankerung kombiniert, um die Genauigkeit zu verbessern. Die Details der Verankerung im Fluentenkalkül können bei ihrem Erfinder nachgelesen werden.

2.4.4 *Probabilistische Ansätze*

Zahlreiche Ansätze verwenden Methoden aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, um das Verankerungsproblem zu lösen. Sie haben den Vorteil, Unsicherheiten besonders gut darstellen zu können. Der erste probabilistische Ansatz wurde von Blodow u. a. [Blo+10] veröffentlicht. Er verwendet sogenannte *markov logic networks*. Der Ansatz von Elfring u. a. [Elf+11; Elf+13] verwendet einen sogenannten *multiple hypothesis filter*. Der Filter verwaltet mehrere Hypothesen in einem Baum. Die Hypothese mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird als richtige Hypothese angesehen. Da mehrere Hypothesen verwaltet werden, kann sich diese Einschätzung durch neue Informationen ändern. Neuere probabilistische Ansätze wurden von Martires u. a. [Mar+20] und Persson u. a. [Per+20] veröffentlicht.

2.4.5 Weitere Ansätze

Einige Ansätze zur Lösung des Verankerungsproblems lassen sich den Kategorien in den vorherigen Abschnitten nicht oder nicht eindeutig zuordnen. Daoutis, Coradeschi und Loutfi [DCL12] beschreiben einen kooperativen Ansatz, der mehrere eigenständige Agenten unterstützt. Wong, Kaelbling und Lozano-Pérez [WKL15] verwenden eine Form des *clusterings*. Günther u. a. [Gün+18] beschäftigen sich damit, den Kontext der physikalischen Objekte zu nutzen, um die Verankerung zu verbessern.

Das Forschungsprojekt Comprehensive Perception and Dynamic Anchoring (CoPDA) am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), in dessen Kontext diese Arbeit entstanden ist, beabsichtigt, mehrere Ansätze in einem *dynamic anchoring agent* zu kombinieren. Der *dynamic anchoring agent* soll das Verankerungsproblem in der Praxis lösen und als Softwarepaket für das Robot Operating System (ROS) veröffentlicht werden. Erste Ergebnisse wurden von Günther u. a. [Gün+20] veröffentlicht.

*dynamic
anchoring agent*

Dieses Kapitel macht den Leser mit den Grundlagen des Answer Set Programming (ASP) vertraut, die zum Verständnis dieser Arbeit notwendig sind. ASP ist eine logische Programmiersprache, jedoch keine Programmiersprache im traditionellen Sinn. Um ein Problem in ASP zu lösen, ist es nicht nötig, eine Lösungsvorschrift zu programmieren, die von einem Computer ausgeführt werden kann. Es genügt stattdessen, die Regeln des Problems zu modellieren. Sie werden anschließend von einem Computerprogramm aufgelöst. Es berechnet ein Ergebnis bestehend aus stabilen Modellen¹ so, dass jedes stabile Modell einer rationalen Interpretation der Regeln entspricht. Diese Art der Programmierung, die ASP strikt umsetzt, heißt *deklarative Programmierung*.

*deklarative
Programmierung*

Die Syntax von ASP entspricht der üblichen Syntax einer logischen Programmiersprache wie Prolog [Wie+12]. Die Semantik lässt sich auf Gelfond und Lifschitz [GL88; GL91] zurückführen, die in ihrer Arbeit erstmals stabile Modelle von logischen Programmen betrachtet haben. Niemelä [Nie99] und Marek und Truszczyński [MT99] haben unabhängig voneinander erkannt, dass man die Regeln eines logischen Programms so wählen kann, dass seine stabilen Modelle den Lösungen eines *constraint satisfaction problems* entsprechen. Entsprechend eignet sich diese Semantik als Basis für eine logische Programmiersprache [GL02]. Um die Modellierung eines Problems in ASP zu vereinfachen, verwendet man sogenannte Spracherweiterungen, die überwiegend auf Simons, Niemelä und Soininen [SNS02] zurückgehen. Wie man komplexe Optimierungsprobleme in ASP löst, haben Gebser, Kaminski und Schaub [GKS11] beschrieben. Um logische Programme in ASP zu lösen, gibt es effiziente Implementierungen [Geb+16], die sich auch als Teil eines größeren Systems verwenden lassen [Kam+20]. ASP steht in enger Beziehung zu nicht-monotonen Logiken [BF91; Lif+93]. Tatsächlich lassen sich die Schlüsse in ASP durch die sogenannte *equilibrium logic* charakterisieren [Pea96]. Einen niedrigschwelligen Einstieg in ASP haben Brewka, Eiter und Truszczyński [BET11], ein umfassendes Nachschlagewerk haben Gebser u. a. [Geb+12] verfasst.

Abschnitt 3.1 beschreibt die Syntax, Abschnitt 3.2 die Semantik von ASP. Abschnitt 3.3 stellt gängige Spracherweiterungen vor. Abschnitt 3.4 beschäftigt sich mit *clingo*, einer bekannten Implementierung von ASP.

Dieses Kapitel ist eine überarbeitete Kopie von [Sto18, Kapitel 4].

¹ Die stabilen Modelle heißen auch *Antwortmengen*. Sie geben der *Antwortmengenprogrammierung* (engl. *answer set programming*) ihren Namen.

3.1 SYNTAX

Ein Programm besteht in ASP aus Regeln. Eine Regel besteht aus Literalen und Atomen.

Sei A eine endliche Menge und $L = A \cup \{\sim a \mid a \in A\}$. Ein Element $a \in A$ heißt *Atom* und beschreibt eine elementare Aussage, die entweder wahr oder falsch ist. Das Symbol \sim steht für die schwache Negation². Ein Element $l \in L$ heißt *Literal*. Es ist entweder ein Atom a oder die schwache Negation $\sim a$ eines Atoms a .

Der Kopf einer Regel ist ein Atom, der Rumpf besteht aus Literalen.

Definition 3.1. Sei $0 \leq m \leq n$ und $a_i \in A$ für jedes $0 \leq i \leq n$. Ein Ausdruck der Form

$$a_0 \leftarrow a_1, \dots, a_m, \sim a_{m+1}, \dots, \sim a_n$$

heißt *Regel*.
Ist r eine Regel, so bezeichnet $\text{head}(r) = a_0$ den *Kopf* von r und $\text{body}(r) = \{a_1, \dots, a_m, \sim a_{m+1}, \dots, \sim a_n\}$ den *Rumpf* von r .

Die intuitive Lesart einer Regel r ist, dass ihr Kopf $\text{head}(r)$ genau dann wahr sein muss, wenn ihr Rumpf $\text{body}(r)$ gilt. Der Rumpf $\text{body}(r)$ gilt, wenn a_1, \dots, a_m beweisbar wahr sind und a_{m+1}, \dots, a_n falsch sein können, es also keinen Beweis gibt, dass a_{m+1}, \dots, a_n wahr sind.

Falls $\text{body}(r) = \emptyset$, ist r ein *Fakt* und man schreibt statt $a_0 \leftarrow$ auch a_0 . Ein Fakt muss stets wahr sein.

Definition 3.2. Ein *Programm* P ist eine endliche Menge von Regeln.

Zu einer Menge $X \subseteq L$ von Literalen sei $X^+ = \{a \in A \mid a \in X\}$ und $X^- = \{a \in A \mid \sim a \in X\}$. Der Rumpf $\text{body}(r)$ einer Regel r besteht also aus einem positiven Teil $\text{body}(r)^+ = \{a_1, \dots, a_m\}$ und einem negativen Teil $\text{body}(r)^- = \{a_{m+1}, \dots, a_n\}$.

Eine Regel r heißt *positiv*, wenn $\text{body}(r)^- = \emptyset$. Ein Programm P heißt *positiv*, wenn jede Regel $r \in P$ positiv ist.

3.2 SEMANTIK

Das Ergebnis eines Programms ist in ASP eine Menge stabiler Modelle. Ein Modell ist eine Teilmenge der Atome. Sie enthält genau die Atome, die als wahr angenommen werden. Ein Modell muss in ASP gültig sein, also jede Regel des Programms erfüllen.

Definition 3.3. Sei P ein Programm über die Atome aus A . Eine Menge $M \subseteq A$ heißt gültiges *Modell* von P genau dann, wenn für jede Regel $r \in P$ gilt:

Modell

$$\text{body}(r)^+ \subseteq M \wedge \text{body}(r)^- \cap M = \emptyset \rightarrow \text{head}(r) \in M$$

Ist P positiv, so existiert ein eindeutiges, \subseteq -minimales Modell von P . Dieses Modell enthält genau die Atome, die man durch wiederholte Anwendung der Regeln in P erhält. Es wird im Folgenden mit $\text{Cn}(P)$ bezeichnet und ist das eindeutige Ergebnis des Programms P .

Ist P nicht positiv, so existiert im Allgemeinen kein eindeutiges, \subseteq -minimales Modell von P . Wählt man jedoch eine Menge $M \subseteq A$, so kann aus jedem Programm P ein positives Programm P^M hergeleitet werden. Dazu entfernt man alle Regeln aus P , bei denen ein Atom aus M im negativen Teil des Rumpfes vorkommt. Danach reduziert man den Rumpf jeder Regel auf seinen positiven Teil.

Definition 3.4. Sei P ein Programm über die Atome aus A und $M \subseteq A$. Dann heißt

$$P^M = \{\text{head}(r) \leftarrow \text{body}(r)^+ \mid r \in P \wedge \text{body}(r)^- \cap M = \emptyset\}$$

Reduktion von P auf M .

Reduktion

Mithilfe der Reduktion lassen sich nun stabile Modelle definieren. Ein Modell ist stabil, wenn es sich bei der Anwendung der Regeln aus P nicht verändert.

Definition 3.5. Sei P ein Programm über die Atome aus A . Eine Menge $M \subseteq A$ heißt *stabiles Modell* von P genau dann, wenn $\text{Cn}(P^M) = M$.

stabiles Modell

Ein Programm kann kein, ein oder mehrere stabile Modelle haben, wie die Tabellen 3.1, 3.2 und 3.3 zeigen. Man erkennt ein stabiles Modell in der Tabelle gemäß Definition 3.5 daran, dass der Eintrag in den Spalten M und $\text{Cn}(P^M)$ übereinstimmt.

Begreift man die Atome in M als Voraussetzungen, enthält P^M den positiven Teil der Regeln, die nicht im Widerspruch zu M stehen. Ist $\text{Cn}(P^M) = M$, so entspricht das Modell von P^M den gewählten Voraussetzungen und man hat diese offenbar klug gewählt. Ein stabiles Modell entspricht also einer rationalen Interpretation der Regeln. Es gibt im Allgemeinen mehrere stabile Modelle, da man unterschiedliche Voraussetzungen wählen kann.

² An dieser Stelle genügt es, die schwache Negation als Symbol ohne Bedeutung zu betrachten. Die intuitive Bedeutung, dass $\sim a$ genau dann wahr ist, wenn es keinen Beweis für a gibt, ergibt sich aus Definition 3.3. Der Unterschied zwischen starker und schwacher Negation wird in Beispiel 3.4 genauer betrachtet.

M	P_1^M	$Cn(P_1^M)$
\emptyset	$\{a \leftarrow a, b \leftarrow\}$	$\{b\}$
$\{a\}$	$\{a \leftarrow a\}$	\emptyset
$\{b\}$	$\{a \leftarrow a, b \leftarrow\}$	$\{b\}$
$\{a, b\}$	$\{a \leftarrow a\}$	\emptyset

Tabelle 3.1: $P_1 = \{a \leftarrow a, b \leftarrow \sim a\}$ hat ein stabiles Modell $\{b\}$.

M	P_2^M	$Cn(P_2^M)$
\emptyset	$\{a \leftarrow, b \leftarrow\}$	$\{a, b\}$
$\{a\}$	$\{a \leftarrow\}$	$\{a\}$
$\{b\}$	$\{b \leftarrow\}$	$\{b\}$
$\{a, b\}$	\emptyset	\emptyset

Tabelle 3.2: $P_2 = \{a \leftarrow \sim b, b \leftarrow \sim a\}$ hat zwei stabile Modelle $\{a\}$ und $\{b\}$.

M	P_3^M	$Cn(P_3^M)$
\emptyset	$\{a \leftarrow\}$	$\{a\}$
$\{a\}$	\emptyset	\emptyset

Tabelle 3.3: $P_3 = \{a \leftarrow \sim a\}$ hat kein stabiles Modell.

3.3 SPRACHERWEITERUNGEN

Um die Anwendungsmöglichkeiten zu vergrößern, definiert ASP zahlreiche Spracherweiterungen. Man unterscheidet echte und unechte Spracherweiterungen. Eine echte Spracherweiterung erweitert die Syntax und die Semantik von ASP. Sie vergrößert die Menge der Probleme, die modelliert werden können. Eine unechte Spracherweiterung erweitert nur die Syntax von ASP. Sie vereinfacht es, Probleme zu modellieren. Die Abschnitte 3.3.1 bis 3.3.5 stellen unechte, die Abschnitte 3.3.8 und 3.3.9 echte Spracherweiterungen vor.

3.3.1 Integritätsbedingung

Die Integritätsbedingung (engl. *integrity constraint*) modelliert eine Aussage der Form „Es kann nicht sein, dass ... gilt.“. Sie entfernt jedes stabile Modell aus dem Ergebnis eines Programms, das die Bedingung in ihrem Rumpf erfüllt.

Definition 3.6. Sei $1 \leq m \leq n$ und $a_i \in A$ für jedes $1 \leq i \leq n$. Eine Regel der Form

$$\leftarrow a_1, \dots, a_m, \sim a_{m+1}, \dots, \sim a_n$$

heißt *Integritätsbedingung*.

*Integritäts-
bedingung*

Eine Integritätsbedingung wird in eine Regel

$$x \leftarrow a_1, \dots, a_m, \sim a_{m+1}, \dots, \sim a_n, \sim x$$

übersetzt, wobei x ein neues Atom, also $x \notin A$ ist.

3.3.2 Auswahlregel

Die Auswahlregel (engl. *choice rule*) macht es möglich, Entscheidungen über Teilmengen von Atomen auszudrücken. Ist der Rumpf einer Auswahlregel erfüllt, so kommt ein stabiles Modell für jede Teilmenge der Atome im Kopf infrage.

Definition 3.7. Sei $1 \leq m \leq n \leq o$ und $a_i \in A$ für jedes $1 \leq i \leq o$. Eine Regel der Form

$$\{a_1, \dots, a_m\} \leftarrow a_{m+1}, \dots, a_n, \sim a_{n+1}, \dots, \sim a_o$$

heißt *Auswahlregel*.

Auswahlregel

Die Auswahlregel ist geeignet, um auf einfache Weise viele stabile Modelle zu erzeugen, wie das folgende Beispiel zeigt.

Beispiel 3.1. Das Programm $P = \{ \{a, b\} \}$ hat vier stabile Modelle, nämlich die Elemente von $2^{\{a,b\}}$.

Die Übersetzung einer Auswahlregel erzeugt $2m + 1$ Regeln. Sie ist in [Geb+12, S. 18] beschrieben.

3.3.3 Kardinalitätsregel

Die Kardinalitätsregel (engl. *cardinality rule*) ist eine Verallgemeinerung der Auswahlregel. Sie ermöglicht es, bei der Auswahl die Anzahl der Atome durch eine untere Schranke l und eine obere Schranke u zu begrenzen.

Definition 3.8. Sei $1 \leq m \leq n \leq o$ und $a_i \in A$ für jedes $1 \leq i \leq o$. Weiter seien $0 \leq l \leq u \leq m$. Eine Regel der Form

$$l \{a_1, \dots, a_m\} u \leftarrow a_{m+1}, \dots, a_n, \sim a_{n+1}, \dots, \sim a_o$$

heißt *Kopfform der Kardinalitätsregel*.

*Kopfform der
Kardinalitätsregel*

Das Programm P_2 aus Tabelle 3.2 lässt sich mit der Kardinalitätsregel deutlich vereinfachen, wie das folgende Beispiel zeigt.

Beispiel 3.2. Das Programm $P = \{ \perp \{a, b\} \perp \}$ hat zwei stabile Modelle, nämlich $\{a\}$ und $\{b\}$.

Alle bisherigen Definitionen haben nur den Kopf einer Regel verändert³. Die zweite Form der Kardinalitätsregel verändert den Rumpf und entspricht der Aussage „ a_0 ist wahr, wenn mindestens l und höchstens u Literale aus $\{a_1, \dots, a_m, \sim a_{m+1}, \dots, \sim a_n\}$ wahr sind.“.

Definition 3.9. Sei $0 \leq m \leq n$ und $a_i \in A$ für jedes $0 \leq i \leq n$. Weiter seien $0 \leq l \leq u \leq n$. Eine Regel der Form

$$a_0 \leftarrow l \{a_1, \dots, a_m, \sim a_{m+1}, \dots, \sim a_n\} u$$

Rumpfform der
Kardinalitätsregel

heißt *Rumpfform der Kardinalitätsregel*.

Die Kombination der Kopfform mit der Rumpfform ergibt die allgemeine Kardinalitätsregel. Der Rumpf der Rumpfform kann dabei mehrmals verwendet werden, sodass mehrere Bedingungen der Form „Mindestens l und höchstens u Literale aus S sind wahr.“ möglich sind.

Kardinalitäts-
bedingung

Definition 3.10. Sei $S_i \subseteq L$ und $0 \leq l_i \leq u_i \leq |S_i|$ für jedes $0 \leq i \leq n$. Weiter sei $S_0 \subseteq A$. Ein Ausdruck $l_i S_i u_i$ heißt *Kardinalitätsbedingung*. Eine Regel der Form

$$l_0 S_0 u_0 \leftarrow l_1 S_1 u_1, \dots, l_n S_n u_n$$

Kardinalitätsregel

heißt *Kardinalitätsregel*.

Es ist möglich, einzelne Schranken wegzulassen. Eine untere Schranke wird dann implizit zu $l_i = 0$, eine obere Schranke zu $u_i = |S_i|$ angenommen. Folgendes Beispiel nutzt dies.

Beispiel 3.3. Eine Regel nach Definition 3.1 lässt sich wie folgt als Kardinalitätsregel darstellen.

$$\perp \{a_0\} \leftarrow \perp \{a_1\}, \dots, \perp \{a_m\}, \perp \{\sim a_{m+1}\}, \dots, \perp \{\sim a_n\}$$

Mithilfe der folgenden Umformung lässt sich das Negationssymbol \sim vollständig entfernen.

$$\perp \{a_0\} \leftarrow \perp \{a_1\}, \dots, \perp \{a_m\}, \{a_{m+1}\} 0, \dots, \{a_n\} 0$$

Die Übersetzung einer Kardinalitätsregel erzeugt $O(n^2)$ Regeln. Sie ist in [Geb+12, S. 18–21] beschrieben.

³ Es gibt keine Rumpfform der Auswahlregel, da eine Regel der Form $a_0 \leftarrow \{a_1, \dots, a_m, a_{m+1}, \dots, a_n\}$ wenig Sinn ergibt, denn $\{a_1, \dots, a_m, a_{m+1}, \dots, a_n\}$ ist stets erfüllt und die Regel daher äquivalent zum Fakt a_0 .

3.3.4 Gewichtsregel

Die Gewichtsregel (engl. *weight rule*) ist eine Verallgemeinerung der Kardinalitätsregel. Sie erlaubt es, den Literalen ein Gewicht zuzuordnen. Die untere Schranke l und die obere Schranke u bezieht sich dann, statt auf die Anzahl der Atome, auf die Summe ihrer Gewichte.

Definition 3.11. Sei $S_i \subseteq L \times \mathbb{Z}$ und $l_i, u_i \in \mathbb{Z}$ für jedes $0 \leq i \leq n$. Weiter sei $S_0 \subseteq A \times \mathbb{Z}$. Ein Ausdruck $l_i S_i u_i$ heißt *Gewichtsbedingung*. Eine Regel der Form

Gewichtsbedingung

$$l_0 S_0 u_0 \leftarrow l_1 S_1 u_1, \dots, l_n S_n u_n$$

heißt *Gewichtsregel*.

Gewichtsregel

Eine Gewichtsbedingung beschreibt man gewöhnlich mit einem Ausdruck der Form

$$l \{a_1 = w_1, \dots, a_n = w_n\} u.$$

Es ist möglich einzelne Gewichte wegzulassen. Ein Gewicht wird dann implizit zu $w_i = 1$ angenommen. Eine Gewichtsregel ohne Gewichte ist eine Kardinalitätsregel.

Die Implementierung der Gewichtsregel in Form sogenannter *Aggregate* ist in [Geb+12, S. 114–116] beschrieben. Obwohl es große Gemeinsamkeiten zwischen der Kardinalitätsregel und der Gewichtsregel gibt, ist die Umsetzung der Gewichtsregel deutlich komplizierter und ineffizienter.

Aggregate

3.3.5 Starke Negation

Die starke Negation ist sehr hilfreich, wenn man die Ungültigkeit einer Aussage explizit machen möchte. Sie lässt sich darstellen, wenn man zu jedem Atom $a \in A$ ein neues Atom $\neg a$ ergänzt und eine Integritätsbedingung hinzufügt, dass a und $\neg a$ nicht gleichzeitig in einem stabilen Modell auftreten können.

Definition 3.12. Sei $a, \neg a \in A$. Dann heißt $\neg a$ *starke Negation* von a und umgekehrt, wenn P eine Regel $\leftarrow a, \neg a$ enthält⁴.

starke Negation

Das Symbol \neg sei im Folgenden für die starke Negation reserviert. Das heißt, wenn $\neg a \in A$, dann ist $a \in A$ und P enthält eine Regel $\leftarrow a, \neg a$.

⁴ [Geb+12, S. 24] verwendet eine abweichende Semantik, die A als stabiles Modell zulässt. Dazu wird P um eine Regel $a \leftarrow b, \neg b$ für jedes $a \in A$ und $b \in A^+$ ergänzt, wobei A^+ alle positiven Atome aus A enthält. Ein Atom heißt hier positiv, wenn es kein Präfix \neg hat. Diese Semantik geht darauf zurück, dass aus einem Widerspruch beliebiges folgt.

Der Unterschied zwischen der starken und der schwachen Negation wird im folgenden Beispiel illustriert. Er besteht darin, wie ein Programm mit negativen Voraussetzungen umgeht, die nicht explizit sind.

Beispiel 3.4. Das Programm $P_1 = \{\text{cross} \leftarrow \sim \text{train}\}$ hat das eindeutige stabile Modell $\{\text{cross}\}$, während $P_2 = \{\text{cross} \leftarrow \neg \text{train}\}$ das eindeutige stabile Modell \emptyset hat.

Die Programme $P_3 = P_1 \cup \{\neg \text{train}\}$ und $P_4 = P_2 \cup \{\neg \text{train}\}$ haben beide das eindeutige stabile Modell $\{\text{cross}, \neg \text{train}\}$.

Während die schwache Negation nahelegt, einen Bahnübergang zu überqueren, wenn man *nicht weiß*, dass ein Zug kommt, empfiehlt die starke Negation, den Bahnübergang nur zu überqueren, wenn man *weiß*, dass *kein* Zug kommt. Die schwache Negation endet also bisweilen tödlich.

3.3.6 Variablen erster Ordnung

Die bisherigen Definitionen erlauben es nicht, eine Regel zu verwenden, die Variablen enthält. Im Folgenden wird eine Konstruktion vorgestellt, die ASP um Prädikate und Variablen erster Ordnung erweitert. Eine Regel wird dabei als ein Schema verstanden, das seine Grundinstanzen repräsentiert. Die Konstruktion hat Parallelen zur Herbrand-Theorie [Schoo, S. 77–84].

Definition 3.13. Sei $n \in \mathbb{N}$. Ein Ausdruck der Form

$$p(V_1, \dots, V_n)$$

Prädikat heißt n -stelliges *Prädikat*.

Variable p ist der *Name* des Prädikats. Ein V_i heißt *Variable erster Ordnung*.

Grundinstanz Sei P eine endliche Menge von Prädikaten. Jedes Prädikat $p \in P$ beschreibt eine Menge von *Grundinstanzen* $\text{grd}(p) \subseteq A$. Ein *Regelschema* besteht aus Prädikaten. Es beschreibt alle Regeln, bei denen die Prädikate durch ihre Grundinstanzen ersetzt wurden.

Definition 3.14. Sei $0 \leq m \leq n$ und $p_i \in P$ für jedes $0 \leq i \leq n$. Ein Ausdruck r der Form

$$p_0 \leftarrow p_1, \dots, p_m, \sim p_{m+1}, \dots, \sim p_n$$

Regelschema heißt *Regelschema*. Er beschreibt die Menge

$$\text{grd}(r) = \{a_0 \leftarrow a_1, \dots, a_m, \sim a_{m+1}, \dots, \sim a_n \mid a_i \in \text{grd}(p_i)\}$$

der *Grundinstanzen* von r .

Ein Programm darf ab jetzt auch Regelschemata enthalten. Ein Programm, das nur aus gewöhnlichen Regeln besteht, also keine Regelschemata enthält, ist eine *Grundinstanz*. Jedes Programm hat eine Grundinstanz.

Definition 3.15. Sei P ein Programm. Das Programm

$$\text{grd}(P) = \bigcup_{r \in P} \text{grd}(r).$$

heißt *Grundinstanz* von P .

Die stabilen Modelle eines Programms P sind per Definition die stabilen Modelle seiner Grundinstanz $\text{grd}(P)$.

In der Praxis ist es in der Regel möglich, ein Programm zu lösen, ohne die Grundinstanzen aller Prädikate zu kennen. Dabei werden die fehlenden Informationen hergeleitet. Das dazu nötige Verfahren wird in [Geb+12, S. 52–58] beschrieben und in den folgenden Beispielen eingesetzt.

Beispiel 3.5. Das Programm

Schrödingers Katze

$$P = \left\{ \begin{array}{l} \text{cat}(\text{schroed}) \\ \text{dead}(X) \leftarrow \text{cat}(X), \sim \text{alive}(X) \\ \text{alive}(X) \leftarrow \text{cat}(X), \sim \text{dead}(X) \end{array} \right\}$$

hat die Grundinstanz

$$\text{grd}(P) = \left\{ \begin{array}{l} \text{cat}(\text{schroed}) \\ \text{dead}(\text{schroed}) \leftarrow \text{cat}(\text{schroed}), \sim \text{alive}(\text{schroed}) \\ \text{alive}(\text{schroed}) \leftarrow \text{cat}(\text{schroed}), \sim \text{dead}(\text{schroed}) \end{array} \right\}$$

und die stabilen Modelle $\{\text{cat}(\text{schroed}), \text{alive}(\text{schroed})\}$ und $\{\text{cat}(\text{schroed}), \text{dead}(\text{schroed})\}$.

Beispiel 3.6. Das Programm

$$P = \left\{ \begin{array}{l} \text{arc}(1, 1) \\ \text{arc}(1, 2) \\ \text{edge}(X, Y) \leftarrow \text{arc}(X, Y), \text{arc}(Y, X) \end{array} \right\}$$

hat die Grundinstanz

$$\text{grd}(P) = \left\{ \begin{array}{l} \text{arc}(1, 1) \\ \text{arc}(1, 2) \\ \text{edge}(1, 1) \leftarrow \text{arc}(1, 1), \text{arc}(1, 1) \\ \text{edge}(2, 2) \leftarrow \text{arc}(2, 2), \text{arc}(2, 2) \\ \text{edge}(1, 2) \leftarrow \text{arc}(1, 2), \text{arc}(2, 1) \\ \text{edge}(2, 1) \leftarrow \text{arc}(2, 1), \text{arc}(1, 2) \end{array} \right\}.$$

Obwohl alle anderen Spracherweiterungen nur für gewöhnliche Regeln und Programme eingeführt wurden, lassen sie sich ohne Schwierigkeiten auf Prädikate und Variablen erster Ordnung übertragen. Es wird daher gelegentlich auf die Unterscheidung zwischen Regeln und Regelschemata verzichtet.

3.3.7 Bedingtes Literal

Das bedingte Literal (engl. *conditional literal*) ermöglicht es, Aussagen über abstrakte Objekte zu modellieren. Es kann ein oder mehrere gewöhnliche Literale in einer Regel ersetzen.

Definition 3.16. Sei $l_i \in L$ ein Literal für jedes $0 \leq i \leq n$. Ein Ausdruck der Form

$$l_0 : l_1 : \dots : l_n$$

bedingtes Literal heißt *bedingtes Literal*.

Die Bedeutung eines bedingten Literals ist vom Kontext abhängig. Ein bedingtes Literal wird im fertigen Programm durch die Literale in $\{l_0 \mid l_1, \dots, l_n\}$ ersetzt. Das Kopfliteral l_0 wird also in Abhängigkeit vom Wahrheitsstatus der Bedingungs-literale l_1, \dots, l_n instanziiert.

Das bedingte Literal ist besonders mächtig, wenn man es mit Variablen erster Ordnung kombiniert, wie das folgende Beispiel zeigt.

Beispiel 3.7. Das Programm

$$P = \left\{ \begin{array}{l} \text{cup}(1) \\ \text{cup}(2) \\ 1 \{ \text{blue}(X) : \text{cup}(X) \} 1 \end{array} \right\}$$

hat die Grundinstanz

$$\text{grd}(P) = \left\{ \begin{array}{l} \text{cup}(1) \\ \text{cup}(2) \\ 1 \{ \text{blue}(1), \text{blue}(2) \} 1 \end{array} \right\}$$

und die stabilen Modelle $\{\text{cup}(1), \text{cup}(2), \text{blue}(1)\}$ und $\{\text{cup}(1), \text{cup}(2), \text{blue}(2)\}$.

Die Kardinalitätsregel $1 \{ \text{cup}(X) : \text{blue}(X) \} 1$ modelliert, dass genau eine Tasse blau sein muss, unabhängig davon, welche Tassen existieren.

3.3.8 Disjunktion

Eine Regel nach Definition 3.1 beschreibt eine Implikation ohne Auswahlmöglichkeit. Ist der Rumpf der Regel erfüllt, so muss ihr Kopfatom wahr sein. Die folgende Definition erweitert den Kopf um weitere Atome, von denen mindestens eines wahr sein muss, wenn der Rumpf erfüllt ist.

Definition 3.17. Sei $1 \leq m \leq n \leq o$ und $a_i \in A$ für jedes $1 \leq i \leq o$. Eine Regel der Form

$$a_1; \dots; a_m \leftarrow a_{m+1}, \dots, a_n, \sim a_{n+1}, \dots, \sim a_o$$

heißt *disjunktive Regel*.

disjunktive Regel

Definition 3.18. Ein *disjunktives Programm* ist eine endliche Menge disjunktiver Regeln.

disjunktives Programm

Eine disjunktive Regel r lässt sich im Allgemeinen nicht auf andere Regeln zurückführen. Um ihre Semantik zu erfassen, muss der Modellbegriff aus Definition 3.3 überarbeitet werden. Dazu sei $\text{head}(r) = \{a_1, \dots, a_m\}$.

Definition 3.19. Sei P ein disjunktives Programm über die Atome aus A . Eine Menge $M \subseteq A$ heißt *gültiges Modell* von P genau dann, wenn für jede Regel $r \in P$ gilt:

Modell

$$\text{body}(r)^+ \subseteq M \wedge \text{body}(r)^- \cap M = \emptyset \rightarrow \text{head}(r) \cap M \neq \emptyset$$

Der Begriff der *Reduktion* aus Definition 3.4 bleibt unverändert. Gleiches gilt für das *stabile Modell* aus Definition 3.5. Ein $M \subseteq A$ heißt *stabiles Modell* von P , wenn M das \subseteq -minimale Modell von P^M ist.

*Reduktion
stabiles Modell*

Das stabile Modell eines positiven disjunktiven Programms ist, im Gegensatz zu dem stabilen Modell eines positiven Programms, nicht zwingend eindeutig, wie das folgende Beispiel zeigt.

Beispiel 3.8. Das disjunktive logische Programm $P = \{a; b, b; c\}$ hat zwei stabile Modelle, nämlich $\{a, c\}$ und $\{b\}$.

Beweis. Zu jeder Teilmenge $M \subseteq A = \{a, b, c\}$ ist $P^M = P$. Die Teilmengen \emptyset , $\{a\}$, $\{c\}$, $\{a, b\}$ und $\{b, c\}$ sind keine Modelle von P^M . $\{a, c\}$, $\{a, b, c\}$ und $\{b\}$ sind Modelle von P^M . $\{a, b, c\}$ ist kein minimales Modell von P^M , da $\{b\} \subseteq \{a, b, c\}$. Da $\{a, c\} \not\subseteq \{b\}$ und $\{b\} \not\subseteq \{a, c\}$, sind beide Modelle minimal und damit stabile Modelle von P . \square

Betrachtet man nur die umgangssprachliche Beschreibung der disjunktiven Regel („Mindestens ein Atom im Kopf muss wahr sein, wenn der Rumpf erfüllt ist.“), könnte man zu dem Schluss kommen, dass sie sich auf eine Kardinalitätsregel zurückführen lässt. Dies ist jedoch ein Trugschluss, wie das folgende Beispiel zeigt.

Beispiel 3.9. Das Programm $P = \{ 1 \{a, b\}, 1 \{b, c\} \}$ hat fünf stabile Modelle, nämlich $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b\}$, $\{b, c\}$ und $\{a, b, c\}$.

minimierende Disjunktion

In ASP ist eine Disjunktion im Allgemeinen weder inklusiv noch exklusiv. Sie ist minimierend, wie das folgende Beispiel zeigt.

Beispiel 3.10. Das Programm $P_1 = \{a; b\}$ hat die stabilen Modelle $\{a\}$ und $\{b\}$. Das Programm $P_2 = P_1 \cup \{a, b\}$ hat das stabile Modell $\{a, b\}$.

inklusive und exklusive Disjunktion

Die inklusive und exklusive Disjunktion lässt sich jeweils mithilfe einer Kardinalitätsregel modellieren. $1 \{a_1, \dots, a_n\}$ entspricht der inklusiven, $1 \{a_1, \dots, a_n\} 1$ der exklusiven Disjunktion der Atome a_1, \dots, a_n .

3.3.9 Optimierungsanweisung

Um ein Optimierungsproblem zu modellieren, verwendet man in ASP eine Optimierungsanweisung (engl. *optimization statement*). Es gibt Minimierungs- und Maximierungsanweisungen.

Definition 3.20. Sei $l_i \in L$ ein Literal, $w_i \in \mathbb{Z}$ ein Gewicht und $p_i \in \mathbb{Z}$ eine Priorität für jedes $1 \leq i \leq n$. Eine Anweisung der Form

$$\text{minimize } \{ l_1 = w_1 @ p_1, \dots, l_n = w_n @ p_n \}$$

Minimierungsanweisung

heißt *Minimierungsanweisung*.

dominiert

Eine Minimierungsanweisung erlaubt es, optimale stabile Modelle zu betrachten, die die gewichtete Summe der Elemente geordnet nach ihrer Priorität minimiert. Für jedes $M \in A$ und $p \in \mathbb{Z}$ bezeichne Σ_p^M die Summe der Gewichte w , die in einem gewichteten Literal $l = w @ p$ in einer Minimierungsanweisung auftreten, sodass l durch M erfüllt ist. Ein stabiles Modell M von P wird *dominiert*, falls es ein stabiles Modell M' von P gibt, sodass $\Sigma_p^{M'} < \Sigma_p^M$ und $\Sigma_{p'}^{M'} = \Sigma_{p'}^M$ für alle $p' > p$ gilt. Falls M nicht dominiert wird, ist M *optimal*.

optimal

Maximierungsanweisung

Eine *Maximierungsanweisung*

$$\text{maximize } \{ l_1 = w_1 @ p_1, \dots, l_n = w_n @ p_n \}$$

lässt sich durch eine Minimierungsanweisung

$$\text{minimize } \{ l_1 = -w_1 @ p_1, \dots, l_n = -w_n @ p_n \}$$

ausdrücken.

3.4 IMPLEMENTIERUNG: GRINGO + CLASP = CLINGO

Die Lösung eines logischen Programms erfolgt in ASP für gewöhnlich in zwei Schritten, die auf zwei verschiedene Programme aufgeteilt werden. Ein *grounder* erzeugt die Grundinstanz eines logischen Programms. Ein *solver* berechnet zu der Grundinstanz die stabilen Modelle. Diese Arbeit verwendet *gringo* in Version 5.5.0 als *grounder* und *clasp* in Version 3.3.6 als *solver*. Beide Programme gehören zu der Potsdam Answer Set Solving Collection ([Potassco](#)). Dieser Abschnitt beinhaltet eine kurze Einführung. Details können dem Handbuch [\[Geb+19\]](#) entnommen werden.

grounder
solver

Die Eingabesprache von *gringo* ähnelt der bisherigen Notation. Variablen wie X , Y und Pet beginnen mit einem Großbuchstaben, Konstanten wie a , b , 101 und dalmatiner nicht. Prädikate wie $p(X)$, $q(Y, Z)$ und $q(a, Z)$ bestehen aus Variablen und Konstanten. Sie sind Grundinstanzen wie $q(a, b)$, wenn sie keine Variablen enthalten. Tabelle 3.4 enthält eine Gegenüberstellung der Junktoren. Eine Regel wie $\text{dead}(\text{Cat}) \text{ :- not alive}(\text{Cat})$. endet mit einem Punkt. Die Spracherweiterungen aus Abschnitt 3.3 werden unterstützt. Ihre Syntax ist vergleichbar.

	Theorie	Potassco
Implikation	\leftarrow	: -
Konjunktion	$,$	$,$
Disjunktion	$;$	$;$
Schwache Negation	\sim	not
Starke Negation	\neg	$-$

Tabelle 3.4: Junktoren in ASP in der Theorie und in Potassco.

Eine *Direktive* gibt dem *grounder* eine Anweisung, wie das Programm ausgeführt werden soll. Sie beginnt mit einer Raute. Die Direktive `#show`. unterdrückt sämtliche Ausgaben. `#show p/2`. zeigt das 2-stellige Prädikat p an. `#show p(X, Y) : q(X)`. zeigt $p(X, Y)$ an, wenn die Bedingung $q(X)$ erfüllt ist.

Direktive

Das Programm `graph.lp` in Listing 3.1 modelliert einen Graph mit 6 Knoten und 17 Kanten. Die Regel in Zeile 1 ist eine Kurzschreibweise für die Fakten `node(1)` bis `node(6)`.

Das Programm `3color.lp` in Listing 3.2 löst das Graphfärbungsproblem für 3 Farben. Die Regel in Zeile 1 definiert die verfügbaren Farben. Die Kardinalitätsregel in Zeile 3 legt fest, dass jeder Knoten genau eine Farbe haben muss. Die Integritätsbedingung in Zeile 4 schließt alle Lösungen aus, bei denen benachbarte Knoten die gleiche Farbe haben. Zeile 6 legt fest, dass nur die Farbzuordnung in der Ausgabe angezeigt wird.

```

1 node(1..6).
2
3 edge(1,2). edge(1,3). edge(1,4).
4 edge(2,4). edge(2,5). edge(2,6).
5 edge(3,1). edge(3,4). edge(3,5).
6 edge(4,1). edge(4,2).
7 edge(5,3). edge(5,4). edge(5,6).
8 edge(6,2). edge(6,3). edge(6,5).

```

Listing 3.1: Ein Graph mit 6 Knoten und 17 Kanten (graph.lp).

```

1 color(1..3).
2
3 1 { colored(X,C): color(C) } 1 :- node(X).
4 :- edge(X,Y), colored(X,C), colored(Y,C).
5
6 #show colored/2.

```

Listing 3.2: Das Graphfärbungsproblem mit 3 Farben (3color.lp).

Der Befehl `gringo graph.lp 3color.lp | clasp 0` berechnet alle Lösungen des Graphfärbungsproblems mit 3 Farben für den Graph aus Listing 3.1. Dabei wird die Ausgabe des *grounders gringo* an den *solver clasp* weitergeleitet. Die Ausgabe von *clasp* ist in Listing 3.3 abgedruckt. Es ist möglich die Ausgabe auf n Lösungen zu beschränken, indem man die 0 durch n ersetzt. Der Befehl `clingo graph.lp 3color.lp 0` ist eine Abkürzung für `gringo graph.lp 3color.lp | clasp 0`.

Das Programm `ncolor.lp` in Listing 3.4 löst das Graphfärbungsproblem für eine minimale Anzahl von Farben. Die Auswahlregel in Zeile 1 legt fest, dass eine beliebige Teilmenge der Farben 1 bis 4 verwendet werden kann. Zeile 2 legt fest, dass die verwendeten Farben keine Lücken ausweisen dürfen. Zeile 7 verlangt, dass die Anzahl der verwendeten Farben minimal ist. Alle anderen Zeilen haben dieselbe Funktion wie in Listing 3.2.

Der Befehl `clingo --opt-mode=optN graph.lp ncolor.lp` berechnet alle Lösungen des minimierenden Graphfärbungsproblems für den Graph aus Listing 3.1. Die Ausgabe ist in Listing 3.5 abgedruckt. Man beachte, dass die erste Lösung in der Ausgabe einmal wiederholt wird.

Da ein Problem häufig mehrere Instanzen hat, ist es sinnvoll, die Instanz (graph.lp) von ihrer Klasse (3color.lp) zu trennen.

```

1 $ gringo graph.lp 3color.lp | clasp 0
2 clasp version 3.3.6
3 Reading from stdin
4 Solving...
5 Answer: 1
6 colored(2,2) colored(1,3) colored(3,2) colored(4,1) colored(5,3)
   colored(6,1)
7 Answer: 2
8 colored(1,1) colored(2,2) colored(3,2) colored(4,3) colored(5,1)
   colored(6,3)
9 Answer: 3
10 colored(1,1) colored(2,3) colored(3,3) colored(4,2) colored(5,1)
    colored(6,2)
11 Answer: 4
12 colored(1,2) colored(2,3) colored(3,3) colored(4,1) colored(5,2)
    colored(6,1)
13 Answer: 5
14 colored(2,1) colored(1,3) colored(3,1) colored(4,2) colored(5,3)
    colored(6,2)
15 Answer: 6
16 colored(2,1) colored(1,2) colored(3,1) colored(4,3) colored(5,2)
    colored(6,3)
17 SATISFIABLE
18
19 Models      : 6
20 Calls      : 1
21 Time       : 0.002s (Solving: 0.00s 1st Model: 0.00s Unsat:
    0.00s)
22 CPU Time   : 0.001s

```

Listing 3.3: Das Ergebnis von graph.lp und 3color.lp.

```

1 { color(1..4) }.
2 color(C-1) :- color(C), C > 1.
3
4 1 { colored(X,C): color(C) } 1 :- node(X).
5 :- edge(X,Y), colored(X,C), colored(Y,C).
6
7 #minimize { 1,color(C) : color(C) }.
8
9 #show color/1.
10 #show colored/2.

```

Listing 3.4: Das minimierende Graphfärbungsproblem (ncolor.lp).

```
1 $ clingo --opt-mode=optN graph.lp ncolor.lp
2 clingo version 5.5.0
3 Reading from graph.lp ...
4 Solving...
5 Answer: 1
6 color(1) color(2) color(3) colored(2,1) colored(1,3) colored(3,1)
   colored(4,2) colored(5,3) colored(6,2)
7 Optimization: 3
8 Answer: 1
9 color(1) color(2) color(3) colored(2,2) colored(1,3) colored(3,2)
   colored(4,1) colored(5,3) colored(6,1)
10 Optimization: 3
11 Answer: 2
12 color(1) color(2) color(3) colored(2,1) colored(1,3) colored(3,1)
   colored(4,2) colored(5,3) colored(6,2)
13 Optimization: 3
14 Answer: 3
15 color(1) color(2) color(3) colored(1,2) colored(2,3) colored(3,3)
   colored(4,1) colored(5,2) colored(6,1)
16 Optimization: 3
17 Answer: 4
18 color(1) color(2) color(3) colored(2,1) colored(1,2) colored(3,1)
   colored(4,3) colored(5,2) colored(6,3)
19 Optimization: 3
20 Answer: 5
21 color(1) color(2) color(3) colored(1,1) colored(2,3) colored(3,3)
   colored(4,2) colored(5,1) colored(6,2)
22 Optimization: 3
23 Answer: 6
24 color(1) color(2) color(3) colored(1,1) colored(2,2) colored(3,2)
   colored(4,3) colored(5,1) colored(6,3)
25 Optimization: 3
26 OPTIMUM FOUND
27
28 Models      : 7
29   Optimum   : yes
30   Optimal   : 6
31 Optimization : 3
32 Calls      : 1
33 Time       : 0.005s (Solving: 0.00s 1st Model: 0.00s Unsat:
   0.00s)
34 CPU Time   : 0.005s
```

Listing 3.5: Das Ergebnis von graph.lp und ncolor.lp.

Dieses Kapitel beschreibt, wie sich das Verankerungsproblem naiv in ASP lösen lässt. Abschnitt 4.1 beschäftigt sich mit der Modellierung der Problem Instanz. Abschnitt 4.2 stellt eine Regel vor, die ein stabiles Modell für jede Hypothese erzeugt. Eine Hypothese ist eine Menge von Anker, also eine mögliche Zuordnung der Symbole zu den Perzepten. Abschnitt 4.3 erklärt, wie sich das vorhandene Wissen nutzen lässt, um ungeeignete Hypothesen zu eliminieren. Abschnitt 4.4 stellt zwei Annahmen vor, die das Verankerungsproblem vereinfachen und so die Anzahl der Hypothesen weiter reduzieren. Abschnitt 4.5 diskutiert zwei Probleme, die bei der naiven Modellierung auftreten.

4.1 MODELLIERUNG DER PROBLEM INSTANZ

Bevor man Anker erzeugen und Hypothesen aufstellen kann, muss man sich Gedanken machen, wie eine Instanz des Verankerungsproblems in ASP modelliert werden soll. Da ASP ausschließlich mit Symbolen arbeitet, erscheinen dabei vor allem die Perzepte problematisch. Ein Perzept besteht aus weitestgehend unverarbeiteten Sensordaten, deren Interpretation in ASP schwierig bis unmöglich sein dürfte. Es ist also nötig, eine Vorverarbeitung der Perzepte durchzuführen. Die Perzepte müssen durch spezielle *Perzeptsymbole* repräsentiert, ihre Attribute diskretisiert und ebenfalls symbolisch beschrieben werden. Wie dies im Einzelnen funktioniert, wird an dieser Stelle nicht näher erläutert, da es sich dabei eher um die Aufgabe einer Objekterkennung handelt. Dieses Kapitel geht davon aus, dass die Problem Instanz nach der Vorverarbeitung wie folgt formalisiert werden kann.

Perzeptsymbole

Sei X eine Menge von Symbolen, Π eine Menge von Perzeptsymbolen, Φ eine Menge von Attributen und T eine Menge von Zeitpunkten. Alle diese Mengen sind endlich. Ihre Elemente werden ausschließlich symbolisch¹ verstanden, deren Bedeutung bei der Vorverarbeitung festgelegt wurde und im Folgenden nicht weiter relevant ist. Sei $\beta : (X \cup \Pi) \times T \rightarrow 2^\Phi$ eine Funktion, die jedes Symbol und jedes Perzept zu jedem Zeitpunkt durch eine Menge von Attributen beschreibt. Eine Instanz des Verankerungsproblems, die in dieser Form vorliegt, wird in dieser Arbeit als *Vorinstanz* bezeichnet. Es ist Absicht, dass die Vorinstanz an die Formalismen erinnert, die in Abschnitt 2.4 genauer betrachtet wurden.

Vorinstanz

¹ Aus diesem Grund heißt diese Arbeit „Zur symbolischen Verankerung veränderlicher Objekte in Sensordaten“.

Beispiel 4.1. Nachdem die Vorverarbeitung der Perzepte abgeschlossen ist, könnte eine Vorinstanz so aussehen.

X	$= \{\text{cup}_1, \text{cup}_2\}$
Π	$= \{\pi_1, \pi_2, \pi_3\}$
Φ	$= \{\text{coffee}, \text{tea}, \text{hot}, \text{cold}\}$
T	$= \{t_1, t_2\}$
$\beta(\text{cup}_1, t_1)$	$= \{\text{coffee}\}$
$\beta(\text{cup}_2, t_1)$	$= \emptyset$
$\beta(\pi_1, t_1)$	$= \{\text{coffee}\}$
$\beta(\pi_2, t_1)$	$= \{\text{tea}, \text{cold}\}$
$\beta(\pi_3, t_2)$	$= \{\text{tea}\}$

Diese Vorinstanz enthält zwei Symbole für und drei Perzepte von Tassen. Die Perzepte sind zu zwei verschiedenen Zeitpunkten entstanden. Eine Tasse kann Kaffee oder Tee enthalten, der heiß oder kalt ist.

Eine Vorinstanz lässt sich wie folgt in ein logisches Programm übersetzen, das die Instanz bei der Verankerung in [ASP](#) modelliert.

Definition 4.1. Das logische Programm

$$\begin{aligned}
 P_I = & \{ \text{symbol}(x) \quad | \quad x \in X \quad \} \\
 & \cup \{ \text{percept}(\pi) \quad | \quad \pi \in \Pi \quad \} \\
 & \cup \{ \text{attribute}(\phi) \quad | \quad \phi \in \Phi \quad \} \\
 & \cup \{ \text{time}(t) \quad | \quad t \in T \quad \} \\
 & \cup \{ \text{has_attribute}(x, t, \phi) \quad | \quad x \in X \cup \Pi \wedge t \in T \wedge \phi \in \beta(x, t) \quad \}
 \end{aligned}$$

Instanz modelliert die *Instanz* zu der Vorinstanz (X, Π, Φ, T, β) .

Beispiel 4.2. Die Vorinstanz aus [Beispiel 4.1](#) wird durch folgende Instanz modelliert.

$$P_I^{\text{cups}} = \left\{ \begin{array}{l} \text{symbol}(\text{cup}_1) \quad \text{symbol}(\text{cup}_2) \\ \text{percept}(\pi_1) \quad \text{percept}(\pi_2) \quad \text{percept}(\pi_3) \\ \text{attribute}(\text{coffee}) \quad \text{attribute}(\text{tea}) \\ \text{attribute}(\text{hot}) \quad \text{attribute}(\text{cold}) \\ \text{time}(t_1) \quad \text{time}(t_2) \\ \text{has_attribute}(\text{cup}_1, t_1, \text{coffee}) \\ \text{has_attribute}(\pi_1, t_1, \text{coffee}) \\ \text{has_attribute}(\pi_2, t_1, \text{tea}) \\ \text{has_attribute}(\pi_2, t_1, \text{cold}) \\ \text{has_attribute}(\pi_3, t_2, \text{tea}) \end{array} \right\}$$

4.2 HYPOTHESENBILDUNG

Im Gegensatz zu anderen logischen Programmiersprachen kann ein logisches Programm in ASP mehr als eine Lösung haben. Diesen Umstand verwendet man bei der Lösung des Verankerungsproblems, indem man das logische Programm so wählt, dass jedes stabile Modell einer Hypothese entspricht. In diesem Abschnitt geht es zunächst darum, alle Hypothesen zu erzeugen. Ob eine Hypothese im Widerspruch zum vorhandenen Wissen steht, ist hier noch nicht relevant.

Die folgende Regel erzeugt ein stabiles Modell für jede Hypothese, bestehend aus einer beliebigen Auswahl von Ankern.

Definition 4.2. Die Auswahlregel

$$r_g = \{\text{anchor}(S, P) : \text{symbol}(S) : \text{percept}(P)\}$$

heißt *Erzeuger* der Hypothesen.

Erzeuger

Da jedes Element in $2^{X \times \Pi}$ eine Möglichkeit beschreibt, die Symbole in X und die Perzepten in Π miteinander zu verankern, erzeugt diese Regel $2^{|\mathcal{X}| \cdot |\Pi|}$ stabile Modelle. Das bedeutet, dass $P_I^{\text{cupps}} \cup \{r_g\}$, die relativ kleine Instanz aus Beispiel 4.2 in Verbindung mit dieser Regel bereits 64 stabile Modelle hat. Es sollte klar sein, dass das zu viele sind.

Ist ein Symbol geeignet mit einem Perzept verankert, so beziehen sich beide auf dasselbe physikalische Objekt. Das bedeutet, dass das Symbol durch die gleichen Attribute beschrieben werden kann, wie das Perzept. Die folgende Regel überträgt daher die Attribute eines Perzepts auf die Symbole, mit denen es verankert ist.

Definition 4.3. Die Regel

$$r_l = \text{has_attribute}(S, T, A) \leftarrow \text{anchor}(S, P), \text{has_attribute}(P, T, A)$$

heißt *Lernregel*.

Lernregel

Die Lernregel ist eine entscheidende Voraussetzung, um im nächsten Abschnitt ungeeignete Hypothesen zu verwerfen.

4.3 KONSISTENZREGELN

In diesem Abschnitt geht es darum, Hypothesen zu eliminieren, die dem vorhandenen Wissen widersprechen. Dazu werden Konsistenzregeln eingeführt, die gewisse Anforderungen an die Attribute eines Symbols stellen. Durch die Lernregel sammelt ein Symbol das Wissen über ein physikalisches Objekt an einem zentralen Ort. Ist eine Konsistenzregel nicht erfüllt, so wird die Hypothese verworfen, da offenbar mindestens ein Anker ungeeignet ist.

Definition 4.4. Seien $\phi_1, \dots, \phi_n \in \Phi$ Attribute. Die Integritätsbedingung

$$r_c = \leftarrow \text{has_attribute}(S, T, \phi_1), \dots, \text{has_attribute}(S, T, \phi_n)$$

Konsistenzregel

heißt *Konsistenzregel*.

Eine Konsistenzregel bewirkt, dass ein Symbol nicht gleichzeitig durch die Attribute ϕ_1, \dots, ϕ_n beschrieben werden kann. Die Wahl geeigneter Konsistenzregeln ist stets vom Anwendungsfall abhängig. Zugleich ist es möglich und sinnvoll, sehr viel komplexere Konsistenzregeln zu erfinden, die nicht mehr der obigen Definition entsprechen. Ersetzt man zum Beispiel die T in der Konsistenzregel durch T_1, \dots, T_n , so darf das Symbol auch nicht zu verschiedenen Zeitpunkten gemeinsam durch die Attribute ϕ_1, \dots, ϕ_n beschrieben werden.

Beispiel 4.3. Die Konsistenzregel

$$r_c^{\text{cups}} = \leftarrow \text{has_attribute}(S, T_1, \text{coffee}), \text{has_attribute}(S, T_2, \text{tea})$$

besagt, dass eine Tasse entweder für Kaffee oder Tee verwendet wird.

Das logische Programm $P_I^{\text{cups}} \cup \{r_g, r_l, r_c^{\text{cups}}\}$ hat zehn stabile Modelle. Gibt man nur das Prädikat $\text{anchor}(S, P)$ an, so sind dies die Teilmengen von $\{\text{anchor}(\text{cups}_1, \pi_1), \text{anchor}(\text{cups}_2, \pi_2), \text{anchor}(\text{cups}_2, \pi_3)\}$ und $\{\text{anchor}(\text{cups}_1, \pi_1), \text{anchor}(\text{cups}_2, \pi_1)\}$. Diese Hypothesen enthalten keine Widersprüche, sind also insofern sinnvoll. Es sind jedoch weiterhin zu viele.

4.4 VEREINFACHENDE ANNAHMEN

Dass selbst kleine Instanzen viele Hypothesen erzeugen, ist ein Problem für die Skalierbarkeit des Verfahrens. Um dem entgegenzuwirken, stellt dieser Abschnitt zwei Annahmen vor, die das Verankerungsproblem deutlich vereinfachen. Die Annahmen ermöglichen es, die Anzahl der Hypothesen stark zu reduzieren. Sie eliminieren dabei jedoch zahlreiche Hypothesen, die nicht im Widerspruch zum vorhandenen Wissen stehen, möglicherweise auch die richtige Hypothese.

4.4.1 Die unique names assumption

Um diese Annahme zu verstehen, ist es hilfreich, sich die Hypothese $\{\text{anchor}(\text{cups}_1, \pi_1), \text{anchor}(\text{cups}_2, \pi_1)\}$ von $P_I^{\text{cups}} \cup \{r_g, r_l, r_c^{\text{cups}}\}$ nochmal näher anzusehen. Diese Hypothese verankert sowohl das Symbol cup_1 als auch das Symbol cup_2 mit dem Perzept π_1 . Das bedeutet, dass sich beide Symbole auf dasselbe physikalische Objekt beziehen. Dieses physikalische Objekt ist demnach nicht eindeutig durch ein Symbol benannt. Die *unique names assumption* verlangt, dass sich jedes Symbol auf ein anderes physikalisches Objekt bezieht.

Definition 4.5. Die Regel

$$r_{\text{una}} = \leftarrow \text{anchor}(S_1, P), \text{anchor}(S_2, P), S_1 \neq S_2$$

heißt *unique names assumption*.

*unique names
assumption*

Das logische Programm $P_I^{\text{cups}} \cup \{r_g, r_l, r_c^{\text{cups}}, r_{\text{una}}\}$ hat neun stabile Modelle. Die *unique names assumption* eliminiert das stabile Modell $\{\text{anchor}(\text{cups}_1, \pi_1), \text{anchor}(\text{cups}_2, \pi_1)\}$.

Um zu demonstrieren, wie grundlegend die *unique names assumption* ist, kann man sie mit dem Erzeuger zu folgender Regel kombinieren.

$$\{\text{anchor}(S, P) : \text{symbol}(S)\} 1 \leftarrow \text{percept}(P)$$

4.4.2 Die closed world assumption

Um diese Annahme zu verstehen, ist es sinnvoll, die Hypothese \emptyset von $P_I^{\text{cups}} \cup \{r_g, r_l, r_c^{\text{cups}}, r_{\text{una}}\}$ näher zu betrachten². Diese Hypothese nimmt an, dass es ein Perzept gibt, das keinem Symbol zugeordnet werden kann. Das bedeutet, dass es ein physikalisches Objekt gibt, welches durch kein Symbol beschrieben ist. Tatsächlich nimmt die Hypothese \emptyset sogar an, dass kein Perzept einem Symbol zugeordnet werden kann. Diese Annahme ist unabhängig von der Instanz widerspruchsfrei, aber wenig sinnvoll. Die *closed world assumption* verlangt, dass jedes physikalische Objekt durch mindestens ein Symbol beschrieben ist.

Definition 4.6. Die Regel

$$r_{\text{cwa}} = \leftarrow \text{percept}(P), \sim \text{anchor}(S, P) : \text{symbol}(S)$$

heißt *closed world assumption*.

*closed world
assumption*

Das logische Programm $P_I^{\text{cups}} \cup \{r_g, r_l, r_c^{\text{cups}}, r_{\text{una}}, r_{\text{cwa}}\}$ besitzt genau ein stabiles Modell, nämlich $\{\text{anchor}(\text{cups}_1, \pi_1), \text{anchor}(\text{cups}_2, \pi_2), \text{anchor}(\text{cups}_2, \pi_3)\}$. Somit löst es das Verankerungsproblem für die Instanz P_I^{cups} eindeutig, was die folgenden Definitionen motiviert. Sei $P_C^{\text{cups}} = \{r_g, r_l, r_c^{\text{cups}}, r_{\text{una}}, r_{\text{cwa}}\}$ und $P_{\text{cups}} = P_I^{\text{cups}} \cup P_C^{\text{cups}}$.

Die *closed world assumption* lässt sich ebenfalls mit dem Erzeuger kombinieren, was folgende Regel ergibt.

$$1 \{\text{anchor}(S, P) : \text{symbol}(S)\} \leftarrow \text{percept}(P)$$

Kombiniert man den Erzeuger mit der *unique names assumption* und der *closed world assumption*, ergibt sich dementsprechend folgende Regel.

$$1 \{\text{anchor}(S, P) : \text{symbol}(S)\} 1 \leftarrow \text{percept}(P)$$

² Alternativ dazu könnte man sich jede andere echte Teilmenge von $\{\text{anchor}(\text{cups}_1, \pi_1), \text{anchor}(\text{cups}_2, \pi_2), \text{anchor}(\text{cups}_2, \pi_3)\}$ anschauen und käme zu einem ähnlichen Ergebnis.

4.5 PROBLEME

Dieser Abschnitt diskutiert zwei Probleme, die auftreten, wenn man das Verankerungsproblem in ASP so modelliert, wie es in diesem Kapitel vorgestellt wurde.

4.5.1 Das Kardinalitätsproblem

Betrachtet man die Instanz P_I^{cups} genauer, stellt man fest, dass sie sich vollständig durch eine Abwärtsverankerung lösen lässt. Sie enthält genug Symbole, um alle Perzepte zu erklären. Das ist jedoch nicht selbstverständlich. Da das Symbol cup_2 keine Attribute hat und somit lediglich ausdrückt, dass es ein zweites, nicht näher beschriebenes Objekt geben muss, sollte man es aus der Instanz löschen können, ohne dass sich die Lösung der Instanz dabei deutlich verändert. Es sollte möglich sein, aus den Perzepten auf die Existenz eines zweiten Objektes zu schließen und automatisch ein Symbol dafür zu erzeugen. Dies entspräche einer Aufwärtsverankerung, genauer gesagt der Verankerungsfunktion *Entdecken*, die von der vorgestellten Modellierung jedoch nicht unterstützt wird. Das logische Programm $P_{\text{cups}} \setminus \{\text{symbol}(\text{cup}_2)\}$ besitzt kein stabiles Modell, da die *closed world assumption* verhindert, dass ein Perzept unverankert bleibt³.

Kardinalitäts-
problem

Um die Verankerungsfunktion *Entdecken* unabhängig von der Instanz zu unterstützen, ist es erforderlich, Symbole x_1, \dots, x_n zu ergänzen, die für neue physikalische Objekte stehen. Das *Kardinalitätsproblem* besteht darin, dass die Anzahl dieser Objekte unbekannt ist. Unterschätzt man die Anzahl, hat die Instanz keine Hypothese. Überschätzt man sie, entstehen unerwünschte Hypothesen. Das logische Programm $P_{\text{cups}} \cup \{\text{symbol}(\text{cup}_3)\}$ hat sechs stabile Modelle.

Das Kardinalitätsproblem lässt sich umgehen, indem man die Anzahl neuer physikalischer Objekte minimiert. Dazu dienen folgende Regeln, wobei n hier die maximale Anzahl neuer Symbole ist.

$$\begin{aligned} & \{\text{symbol}(x_1), \dots, \text{symbol}(x_n)\} \\ & \text{symbol}(x_{I-1}) \leftarrow \text{symbol}(x_I), I > 1 \\ & \text{minimize } \{ \text{symbol}(S) = 1 @ 1 : \text{symbol}(S) \} \end{aligned}$$

Leider führt diese Lösung des Kardinalitätsproblems stets zu einem Permutationsproblem, wenn mehr als ein Symbol hinzugefügt wird.

³ Es ist keine Lösung, an dieser Stelle auf die *closed world assumption* zu verzichten, da in diesem Fall trotzdem kein neues Symbol für die Perzepte π_2 und π_3 erzeugt wird. Außerdem tritt die unerwünschte Hypothese \emptyset wieder auf.

4.5.2 *Das Permutationsproblem*

Um das Permutationsproblem zu verstehen, bietet es sich an, das logische Programm $P_{\text{cups}} \setminus \{\text{has_attribute}(\text{cup}_1, t_1, \text{coffee})\}$ genauer zu betrachten. In diesem Programm ist weder cup_1 noch cup_2 durch Attribute beschrieben. Ein solcher Fall tritt insbesondere, aber nicht ausschließlich auf, wenn die Symbole wie im vorherigen Abschnitt automatisch erzeugt wurden. Das Programm berechnet zwei Hypothesen, nämlich $\{\text{anchor}(\text{cups}_1, \pi_1), \text{anchor}(\text{cups}_2, \pi_2), \text{anchor}(\text{cups}_2, \pi_3)\}$ und $\{\text{anchor}(\text{cups}_2, \pi_1), \text{anchor}(\text{cups}_1, \pi_2), \text{anchor}(\text{cups}_1, \pi_3)\}$. Es fällt auf, dass sich beide Hypothesen nur durch die Vertauschung von cup_1 und cup_2 unterscheiden. Sie sind strukturell identisch.

Das *Permutationsproblem* besteht also darin, dass n Symbole, die die gleichen Attribute haben, $n!$ Hypothesen erzeugen, die alle strukturell identisch sind. Strukturell identische Hypothesen sind in vielen Fällen nicht sinnvoll, da die Symbole sowieso austauschbar sind.

*Permutations-
problem*

VERANKERUNG ALS PERZEPTKLASSEN-BILDUNG

Dieses Kapitel beschreibt eine Modellierung des Verankerungsproblems in ASP, die auf der Bildung von Perzeptklassen basiert. Eine Perzeptklasse ist eine Menge von Perzepten, von denen angenommen wird, dass sie dasselbe physikalische Objekt zeigen. Die Idee der Perzeptklassenbildung ist es, die Perzepte zunächst miteinander, statt mit einem Symbol zu verankern. Dieser Ansatz vermeidet die Probleme der naiven Modellierung im vorherigen Kapitel 4, da die Symbole nicht an der Erzeugung der Hypothesen beteiligt werden.

Der Aufbau dieses Kapitels ähnelt dem des vorherigen. Abschnitt 5.1 befasst sich mit der Modellierung der Probleminstanz. Abschnitt 5.2 stellt Regeln vor, die ein stabiles Modell für jede Hypothese erzeugen. Abschnitt 5.3 erklärt, wie sich Hypothesen eliminieren lassen, die dem vorhandenen Wissen widersprechen. Abschnitt 5.4 rekonstruiert die Funktion der Symbole. Abschnitt 5.5 beschäftigt sich mit der Minimierung der Hypothesen. Abschnitt 5.6 diskutiert verschiedene Möglichkeiten, fremde Algorithmen in diesen Ansatz einzubinden.

Zum Verständnis dieses Kapitels ist ein grundlegendes Wissen über Relationen nötig. Eine kurze Einführung ist in Anhang A zu finden.

5.1 MODELLIERUNG DER PROBLEMINSTANZ

Um eine Instanz des Verankerungsproblems für die Perzeptklassenbildung vorzubereiten, sind dieselben Schritte nötig, die bereits in Abschnitt 4.1 für die naive Modellierung eingeführt wurden. Zunächst muss eine Vorinstanz erstellt werden. Dazu werden die Perzepte durch Perzeptsymbole beschrieben, ihre Attribute diskretisiert und ebenfalls symbolisch beschrieben. Anschließend kann die Vorinstanz mithilfe von Definition 4.1 in ein logisches Programm übersetzt werden, das die Instanz bei der Perzeptklassenbildung in ASP modelliert.

Der Unterschied zwischen den beiden Ansätzen besteht darin, wie die Instanz verwendet wird. Dies betrifft insbesondere die Symbole, deren Funktion erst in Abschnitt 5.4 wiederhergestellt wird. Bis zu diesem Abschnitt ist es unerheblich, welche Symbole es gibt. Es sei daher zunächst ohne Einschränkung $X = \emptyset$.

5.2 HYPOTHESENBIKDUNG

Perzeptklasse

Der größte Unterschied zwischen der naiven Modellierung und der Perzeptklassenbildung besteht darin, wie die Hypothesen erzeugt werden. Während die naive Modellierung eine Hypothese für jede Möglichkeit erzeugt, die Symbole mit den Perzepten zu verankern, erzeugt die Perzeptklassenbildung eine Hypothese für jede Möglichkeit, die Perzepte in Perzeptklassen aufzuteilen. Eine *Perzeptklasse* ist eine Äquivalenzklasse, die alle Perzepte zusammenfasst, die dasselbe physikalische Objekt zeigen. Die Perzeptklassen werden von einer Äquivalenzrelation $\sim \subseteq \Pi \times \Pi$ erzeugt, die angibt, ob zwei Perzepte dasselbe physikalische Objekt zeigen. In ASP wird die Äquivalenzrelation \sim durch das Prädikat $\text{identify}(P_1, P_2)$ modelliert.

Das folgende logische Programm erzeugt ein stabiles Modell für jede Möglichkeit, die Perzepte in Perzeptklassen aufzuteilen.

Definition 5.1. Das logische Programm $P_{g'}$ besteht aus den Regeln

$$\begin{aligned} r_{g'} &= \{\text{identify}(P_1, P_2) : \text{percept}(P_1) : \text{percept}(P_2)\} \\ r_{g'[\text{ref}]} &= \text{identify}(P, P) \leftarrow \text{percept}(P) \\ r_{g'[\text{sym}]} &= \text{identify}(P_2, P_1) \leftarrow \text{identify}(P_1, P_2) \\ r_{g'[\text{trans}]} &= \text{identify}(P_1, P_3) \leftarrow \text{identify}(P_1, P_2), \text{identify}(P_2, P_3) \end{aligned}$$

Erzeuger

und heißt *Erzeuger* der Hypothesen.

Der Erzeuger arbeitet wie folgt. Die Regel $r_{g'}$ erzeugt ein stabiles Modell für jede beliebige Relation auf den Perzepten. Das sind im Allgemeinen $2^{|\Pi|^2}$ und im Fall von $P_I^{\text{cupps}} \cup \{r_{g'}\}$, der Instanz aus Beispiel 4.2 in Verbindung mit dieser Regel, 512 stabile Modelle. Die übrigen Regeln stellen sicher, dass $\text{identify}(P_1, P_2)$ tatsächlich eine Äquivalenzrelation modelliert. Dabei entspricht jede Regel einer Eigenschaft, die eine Äquivalenzrelation laut Definition A.3 haben muss. Dies begrenzt die Anzahl der stabilen Modelle von $P_I^{\text{cupps}} \cup P_{g'}$ auf fünf, die den Äquivalenzklassenzerlegungen $\{\{\pi_1\}, \{\pi_2\}, \{\pi_3\}\}$, $\{\{\pi_1, \pi_2\}, \{\pi_3\}\}$, $\{\{\pi_1\}, \{\pi_2, \pi_3\}\}$, $\{\{\pi_1, \pi_3\}, \{\pi_2\}\}$ und $\{\{\pi_1, \pi_2, \pi_3\}\}$ entsprechen. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass es hier nur darum geht, alle Hypothesen zu erzeugen. Hypothesen, die im Widerspruch zum vorhandenen Wissen stehen, werden erst in Abschnitt 5.3 verworfen.

Dass es zur Lösung des Verankerungsproblems sinnvoll ist, Perzeptklassen zu bilden, zeigt folgende theoretische Überlegung, die einen Zusammenhang zwischen der naiven Modellierung und der Perzeptklassenbildung herstellt. Sei X eine Menge von Symbolen, Π eine Menge von Perzepten und $A \subseteq \Pi \times X$ eine Hypothese, die von der naiven Modellierung berechnet wurde. Wegen der *unique names assumption* ist A rechtseindeutig. Wegen der *closed world assumption* ist A linkstotal.

Demzufolge ist A eine Abbildung $A : \Pi \rightarrow X$. Sei nun $\sim \subseteq \Pi \times \Pi$ eine Relation mit $\pi_1 \sim \pi_2$ genau dann, wenn $A(\pi_1) = A(\pi_2)$. Da \sim direkt auf der Äquivalenzrelation $=$ basiert, ist \sim ebenfalls eine Äquivalenzrelation. Das bedeutet, dass \sim die Menge der Perzepte Π in disjunkte Äquivalenzklassen $[\pi_i]_{\sim}$ zerlegt, wobei alle Perzepte $\pi_j \in [\pi_i]_{\sim}$ mit demselben Symbol $A(\pi_j) = A(\pi_i)$ verankert sind. Demzufolge lässt sich die Bildung einer Hypothese bei der naiven Modellierung als eine indirekte Perzeptklassenbildung auffassen.

Die Überlegung lässt noch einen weiteren Schluss zu. Sei $\omega : X \rightarrow X$ bijektiv, also eine Permutation der Symbole. Wir betrachten die Abbildung $A_\omega : \Pi \rightarrow X$ mit $A_\omega(\pi) = \omega(A(\pi))$ und nehmen an, dass A_ω ebenfalls eine Hypothese ist, die von der naiven Modellierung berechnet wurde. Da A_ω aus A nur durch die Vertauschung von Symbolen entstanden ist, sind beide Hypothesen strukturell identisch. Sei nun $\sim_\omega \subseteq \Pi \times \Pi$ eine Relation mit $\pi_1 \sim_\omega \pi_2$ genau dann, wenn $A_\omega(\pi_1) = A_\omega(\pi_2)$. Da $A_\omega(\pi_1) = A_\omega(\pi_2)$ wegen der Bijektivität von ω genau dann gilt, wenn $A(\pi_1) = A(\pi_2)$ gilt, ist $\sim_\omega = \sim$. Das bedeutet, dass A_ω und A die gleiche Perzeptklassenzerlegung induzieren. Die Perzeptklassenbildung ist demzufolge nicht vom Permutationsproblem betroffen. Wie sollte sie auch, sie verwendet ja keine Symbole.

5.3 KONSISTENZREGELN

Um Hypothesen zu eliminieren, die dem vorhandenen Wissen widersprechen, verwendet auch die Perzeptklassenbildung Konsistenzregeln. Im Gegensatz zur naiven Modellierung prüfen diese allerdings nicht die Attribute eines Symbols, sondern die Attribute der Perzepte, die zu einer Perzeptklasse gehören. Dies macht die Konsistenzregeln geringfügig komplizierter. Eine Lernregel ist jedoch nicht mehr nötig.

Definition 5.2. Seien $\phi_1, \dots, \phi_n \in \Phi$ Attribute. Die Integritätsbedingung

$$r_{c'} = \left\langle \leftarrow \text{identify}(P_1, P_2), \dots, \text{identify}(P_{n-1}, P_n), \right. \\ \left. \text{has_attribute}(P_1, T, \phi_1), \dots, \text{has_attribute}(P_n, T, \phi_n) \right\rangle$$

heißt *Konsistenzregel*.

Konsistenzregel

Selbstverständlich ist die Wahl geeigneter Konsistenzregeln auch bei der Perzeptklassenbildung vom Anwendungsfall abhängig. Zudem ist es weiterhin möglich, Konsistenzregeln zu erfinden, die nicht der obigen Definition entsprechen. Dies wird zum Beispiel in Kapitel 6 getan, um mit veränderlichen Attributen umgehen zu können.

Beispiel 5.1. Die Konsistenzregel

$$r_{c'}^{\text{cups}} = \leftarrow \text{identify}(P_1, P_2), \\ \text{has_attribute}(P_1, T_1, \text{coffee}), \text{has_attribute}(P_2, T_2, \text{tea})$$

besagt, dass eine Tasse entweder für Kaffee oder Tee verwendet wird.

Das logische Programm $P_I^{\text{cups}} \cup P_{g'} \cup \{r_{c'}^{\text{cups}}\}$ hat zwei stabile Modelle, die den Zerlegungen $\{\{\pi_1\}, \{\pi_2\}, \{\pi_3\}\}$ und $\{\{\pi_1\}, \{\pi_2, \pi_3\}\}$ entsprechen. Es ist demnach lediglich unklar, ob die Perzepte π_2 und π_3 dasselbe physikalische Objekt zeigen. π_1 zeigt ein anderes Objekt als π_2 oder π_3 . Das erscheint sinnvoll, schließlich zeigt π_1 eine Tasse Kaffee während π_2 und π_3 eine Tasse Tee zeigen.

5.4 REKONSTRUKTION DER SYMBOLE

Obwohl es bei der Verankerung um das Verhältnis der Perzepte zu den Symbolen geht, ignoriert die Perzeptklassenbildung die Symbole bisher vollständig. Das ist inakzeptabel und wird daher in diesem Abschnitt behoben. Um die Symbole in die Perzeptklassenbildung zu integrieren, muss man jedoch zunächst erkennen, dass ein Symbol zwei verschiedene Funktionen erfüllen kann. Ein Symbol kann ein physikalisches Objekt sowohl beschreiben als auch repräsentieren. Beide Funktionen müssen auf unterschiedliche Weise rekonstruiert werden.

5.4.1 *Pseudoperzepte*

Pseudoperzept

Ein Symbol, das ein physikalisches Objekt beschreibt, verhält sich in gewisser Weise wie ein Perzept. Es ist daher naheliegend, es in dieser Funktion als ein *Pseudoperzept* zu bezeichnen. Um eine Vorstellung zu erhalten, was ein Pseudoperzept ausmacht, stelle man sich einen Haushaltsroboter vor, der „die Tasse mit Kaffee aus der Küche“ holen soll. Um diese Aufgabe zu lösen, muss der Haushaltsroboter die symbolische Beschreibung in der Aufforderung mit den symbolischen Beschreibungen der Perzepte von Tassen in der Küche vergleichen und prüfen, welche Kaffee enthält. Diese Aufgabe ist fast identisch mit der Aufgabe, zwei Perzepte miteinander zu vergleichen und zu prüfen, ob sie zu derselben Perzeptklasse gehören können. Der einzige Unterschied besteht darin, dass hier ein Symbol zu einer Perzeptklasse hinzugefügt werden soll.

Es ist daher denkbar einfach, die Funktion der Pseudoperzepte wiederherzustellen. Man erzeugt einfach ein Perzept für jedes Symbol.

Definition 5.3. Die Regel

$$r_{pp} = \text{percept}(S) \leftarrow \text{symbol}(P)$$

heißt *Pseudoperzeptregel*.

Pseudoperzeptregel

Das logische Programm $P_1^{\text{cups}} \setminus \{\text{symbol}(\text{cup}_2)\} \cup P_{g'} \cup \{r_{c'}^{\text{cups}}, r_{pp}\}$ hat vier stabile Modelle, die den Zerlegungen $\{\{\text{cup}_1\}, \{\pi_1\}, \{\pi_2\}, \{\pi_3\}\}$, $\{\{\text{cup}_1\}, \{\pi_1\}, \{\pi_2, \pi_3\}\}$, $\{\{\text{cup}_1, \pi_1\}, \{\pi_2\}, \{\pi_3\}\}$ und $\{\{\text{cup}_1, \pi_1\}, \{\pi_2, \pi_3\}\}$ entsprechen. Das Symbol cup_2 wurde aus der Instanz entfernt, um das Beispiel einfach zu halten. Zudem erscheint es wenig sinnvoll, ein Symbol, das keine Beschreibung hat, als Pseudoperzept zu bezeichnen.

Gelegentlich kann es hilfreich sein, eine *unique names assumption* oder eine *closed world assumption* für Pseudoperzepte zu verwenden, um unerwünschte Hypothesen zu eliminieren.

Definition 5.4. Die Konsistenzregel

$$r_{\text{una}'} = \leftarrow \text{identify}(S_1, S_2), \text{symbol}(S_1), \text{symbol}(S_2), S_1 \neq S_2$$

heißt *unique names assumption* für Pseudoperzepte.

unique names assumption

Definition 5.5. Die Konsistenzregel

$$r_{\text{cwa}'} = \leftarrow \text{symbol}(S), \sim \text{identify}(S, P) : \text{percept}(P) : S \neq P$$

heißt *closed world assumption* für Pseudoperzepte.

closed world assumption

Im Gegensatz zur naiven Modellierung sollte bei der Perzeptklassenbildung tatsächlich darauf geachtet werden, ob die jeweilige Annahme zutrifft. Um die Anzahl der Hypothesen zu reduzieren, ist das Minimierungsverfahren im nächsten Abschnitt 5.5 ausreichend. Es ist daher bei der Perzeptklassenbildung kein Problem, mehrere Pseudoperzepte wie zum Beispiel cup_1 und my_cup für ein physikalisches Objekt zu verwenden. Darüber hinaus ist es möglich, die Annahmen nur für eine Auswahl der Pseudoperzepte zu erzwingen, indem man die Konsistenzregeln anpasst.

5.4.2 Repräsentanten

Um eine kognitiv anspruchsvolle Aufgabe effizient lösen zu können, ist es erforderlich, für jedes bekannte physikalische Objekt ein Symbol zu bestimmen, das dieses eindeutig identifiziert. Ein Symbol, das ein physikalisches Objekt eindeutig identifiziert, wird in dieser Funktion als *Repräsentant* bezeichnet.

Repräsentant

Das folgende logische Programm berechnet einen eindeutigen Repräsentanten für jede Perzeptklasse, indem es das kleinste Symbol aus der Perzeptklasse auswählt. Gelegentlich kommt es vor, dass eine Perzeptklasse kein Symbol enthält. In diesem Fall wählt das logische Programm das kleinste Perzept als Repräsentanten aus. Um das kleinste Symbol oder Perzept bestimmen zu können, ist es erforderlich, dass eine Ordnung $<$ auf den Symbolen und Perzepten existiert. Im Zweifel verwendet man jedoch einfach die lexikographische Ordnung.

Definition 5.6. Das logische Programm P_{repr} besteht aus den Regeln

$$\begin{aligned} r_{\text{repr}[s]} &= \text{repr}(S_1) \leftarrow \text{symbol}(S_1), \\ &\quad \sim \text{identify}(S_1, S_2) : \text{symbol}(S_2) : S_2 < S_1 \\ r_{\text{repr}[p]} &= \text{repr}(P_1) \leftarrow \text{percept}(P_1), \\ &\quad \sim \text{identify}(P_1, P_2) : \text{percept}(P_2) : P_2 < P_1, \\ &\quad \sim \text{identify}(P_1, S) : \text{symbol}(S) \end{aligned}$$

Repräsentanten-
programm

und heißt *Repräsentantenprogramm*.

Das Repräsentantenprogramm verändert die Anzahl der Hypothesen nicht. Es berechnet lediglich, welche Symbole und Perzepte als Repräsentanten verwendet werden sollen.

5.5 MINIMIERUNG DER HYPOTHESEN

Vergleicht man die Hypothesen $\{\{\text{cup}_1, \pi_1\}, \{\text{cup}_2, \pi_2\}, \{\pi_3\}\}$ und $\{\{\text{cup}_1, \pi_1\}, \{\text{cup}_2, \pi_2, \pi_3\}\}$, die das logische Programm $P_I^{\text{cups}} \cup P_{g'} \cup P_{\text{repr}} \cup \{r_{c'}^{\text{cups}}, r_{pp}, r_{\text{una}'}, r_{\text{cwa}'}\}$ erzeugt¹, stellt man fest, dass die Perzeptklassenbildung ein ähnliches Problem wie die naive Modellierung hat. Es ist jederzeit möglich, zwei Perzepte nicht miteinander zu verankern, obwohl man es könnte. Das führt zu zahlreichen Hypothesen, die zwar nicht im Widerspruch zum vorhandenen Wissen stehen, aber dennoch wenig sinnvoll erscheinen. Im Extremfall kann man immer, unabhängig von der konkreten Instanz annehmen, dass jedes Perzept ein anderes physikalisches Objekt zeigt.

Um dieses Problem zu lösen, bietet sich folgende Minimierungsanweisung an. Sie nimmt an, dass die Anzahl der physikalischen Objekte minimal ist.

Definition 5.7. Die Minimierungsanweisung

$$r_{\text{swa}} = \text{minimize} \{ \text{repr}(R) = 1 @ 1 : \text{repr}(R) \}$$

small world
assumption

heißt *small world assumption*.

¹ Das logische Programm erzeugt neben diesen Hypothesen noch die Hypothese $\{\{\text{cup}_1, \pi_1\}, \{\text{cup}_2, \pi_3\}, \{\pi_2\}\}$, die für das Argument jedoch nicht relevant ist.

Das logische Programm

$$P_{\text{cups}'} = P_I^{\text{cups}} \cup P_{g'} \cup P_{\text{repr}} \cup \{r_{c'}^{\text{cups}}, r_{pp}, r_{\text{una}'}, r_{\text{cwa}'}, r_{\text{swa}}\}$$

hat ein stabiles Modell, das der Zerlegung $\{\{\text{cup}_1, \pi_1\}, \{\text{cup}_2, \pi_2, \pi_3\}\}$ entspricht. Es löst das Verankerungsproblem für die Instanz P_I^{cups} .

Das logische Programm $P_{\text{cups}'} \setminus \{\text{symbol}(\text{cup}_2)\}$ hat übrigens ebenfalls ein stabiles Modell, das der Zerlegung $\{\{\text{cup}_1, \pi_1\}, \{\pi_2, \pi_3\}\}$ entspricht. Das Symbol cup_2 ist also nicht erforderlich, um eine Verankerung durchzuführen. Die Perzeptklassenbildung unterstützt somit im Gegensatz zur naiven Modellierung die Verankerungsfunktion *Entdecken*.

5.6 INTEGRATION EXTERNER ALGORITHMEN

Eine vielversprechende Eigenschaft der Perzeptklassenbildung ist es, dass man durch die Aufnahme des Prädikats $\text{identify}(\pi_1, \pi_2)$ in die Instanz P_I erzwingen kann, dass zwei Perzepte π_1 und π_2 in die gleiche Perzeptklasse eingeordnet werden. Andererseits kann man dies durch die Aufnahme von $\neg \text{identify}(\pi_1, \pi_2)$ unterbinden. Es ist daher relativ einfach, externe Algorithmen in die Perzeptklassenbildung zu integrieren. Dieser Abschnitt stellt einige Ideen dazu vor.

5.6.1 Nachverfolgung

In Abschnitt 2.3.1 wurde das *tracking problem* als Spezialfall des Verankerungsproblems vorgestellt. Zudem wurde auf Algorithmen verwiesen, die es lösen. Diese Algorithmen kann man verwenden, um die Perzeptklassenbildung zu vereinfachen und die Anzahl der Hypothesen deutlich zu reduzieren.

Ein Algorithmus, der das *tracking problem* löst, verfolgt die physikalischen Objekte in den Sensordaten und berechnet so deren Spuren. Eine *Spur* $\tau \subseteq \Pi$ (engl. *track*) ist eine Teilmenge der Perzepte. Sie beinhaltet alle Perzepte, die ein physikalisches Objekt erzeugt, während es sich ohne Unterbrechung im Blickfeld des Roboters befindet. Verlässt das physikalische Objekt das Blickfeld des Roboters und betritt es anschließend erneut, erzeugt es eine weitere Spur.

Spur

Das folgende logische Programm stellt sicher, dass alle Perzepte einer Spur derselben Perzeptklasse zugeordnet werden. Es reduziert die Anzahl der Hypothesen deutlich, da es aus der Verankerung von Perzepten eine Verankerung von Spuren macht.

Definition 5.8. Sei \mathcal{T} eine Menge disjunkter Spuren. Das logische Programm

$$P_{\text{track}} = \{ \text{identify}(\pi_1, \pi_2) \mid \pi_1, \pi_2 \in \tau \wedge \tau \in \mathcal{T} \}$$

heißt *Spurprogramm*.

Spurprogramm

In der Praxis genügt es, wenn P_{track} zu jeder Spur $\tau = \{\pi_1, \dots, \pi_k\}$ die Prädikate $\text{identify}(\pi_1, \pi_2), \text{identify}(\pi_2, \pi_3), \dots, \text{identify}(\pi_{k-1}, \pi_k)$ enthält. Die übrigen Prädikate werden ohnehin durch $r_{g'[\text{ref}]}, r_{g'[\text{sym}]}$ und $r_{g'[\text{trans}]}$ abgeleitet.

5.6.2 Perzeptvergleich

Ein großer Nachteil der Perzeptklassenbildung ist es, dass sie lediglich Attribute berücksichtigen kann, die sich symbolisch beschreiben lassen. Viele Attribute, wie zum Beispiel das Foto auf einer Fototasse, lassen sich jedoch nur mit erheblichem Aufwand durch ein Symbol beschreiben. In diesem Fall scheint es einfacher zu sein, die Perzepte direkt miteinander zu vergleichen und zu entscheiden, ob sie dasselbe Objekt zeigen können, weil sie ähnlich genug aussehen.

Folgende Schritte erlauben es, einen Algorithmus, der zwei Perzepte miteinander vergleicht, in die Perzeptklassenbildung zu integrieren.

1. Verwende die bisherigen Hypothesen, um zwei Perzepte π_1 und π_2 zu identifizieren, für die unklar ist, ob sie dasselbe physikalische Objekt zeigen.
2. Verwende den Algorithmus, um π_1 und π_2 zu vergleichen.
3. Falls π_1 und π_2 ähnlich genug sind, tue nichts. Es könnte mehrere physikalische Objekte geben, die gleich aussehen.
4. Sonst ergänze die Instanz um das Prädikat $\neg \text{identify}(\pi_1, \pi_2)$ und aktualisiere die Hypothesen.
5. Wiederhole diese Schritte, falls nötig.

Selbstverständlich müsste im Rahmen einer weiteren Arbeit geklärt werden, wie die Schritte im Detail funktionieren.

5.6.3 Hypothesenbewertung

Eine wesentliche Eigenschaft der Perzeptklassenbildung besteht darin, dass sie alle Hypothesen aufzählt, die sich mit dem vorhandenen Wissen vereinbaren lassen. Unter bestimmten Umständen sind dies sehr viele, was in der Praxis zu einem Problem führt. Um dieses Problem zu lösen, bietet es sich an, die Perzeptklassenbildung mit einem probabilistischen Ansatz zu kombinieren, der unwahrscheinliche Hypothesen filtert. Eine effiziente Zusammenarbeit der beiden Algorithmen könnte so ablaufen.

1. Wähle einen Zeitpunkt t .
2. Verwende die Perzeptklassenbildung, um das Verankerungsproblem für die Perzepte zu lösen, die vor dem Zeitpunkt t aufgenommen wurden.

3. Verwende den probabilistischen Ansatz, um die Wahrscheinlichkeit der Hypothesen zu bewerten.
4. Finde geeignete Integritätsbedingungen, die unwahrscheinliche Hypothesen ausschließen, und füge sie der Instanz hinzu.
5. Wiederhole diese Schritte, falls nötig. Wähle dabei einen späteren Zeitpunkt t .

Eine geeignete Integritätsbedingung lässt sich in Schritt 4 wie folgt finden. Sei $\{\{\pi_1, \dots, \pi_{m_1}\}, \{\pi_{m_1+1}, \dots, \pi_{m_2}\}, \dots, \{\pi_{m_{n-1}+1}, \dots, \pi_{m_n}\}\}$ eine Hypothese, also eine Menge von Perzeptklassen. Die Integritätsbedingung

$$\begin{aligned} \leftarrow & \text{identify}(\pi_1, \pi_2), \dots, \text{identify}(\pi_{m_1-1}, \pi_{m_1}), \\ & \text{identify}(\pi_{m_1+1}, \pi_{m_1+2}), \dots, \text{identify}(\pi_{m_2-1}, \pi_{m_2}), \\ & \dots, \\ & \text{identify}(\pi_{m_{n-1}+1}, \pi_{m_{n-1}+2}), \dots, \text{identify}(\pi_{m_n-1}, \pi_{m_n}) \end{aligned}$$

schließt diese, aber keine andere Hypothese aus.

Selbstverständlich handelt es sich auch bei diesem Ansatz bisher nur um eine Idee, die im Detail ausgearbeitet werden müsste.

Dieses Kapitel ist von einem Gedankenexperiment inspiriert. Eine angehende Entomologin beobachtet im Rahmen ihrer Masterarbeit Schmetterlinge, die im Gewächshaus des botanischen Gartens leben.

*Problem der
Entomologin*

1. Bei ihrem ersten Besuch entdeckt sie eine Raupe und eine Puppe.
2. Bei ihrem zweiten Besuch entdeckt sie einen Falter.
3. Bei ihrem dritten Besuch entdeckt sie erneut eine Raupe.

Nach ihrem dritten Besuch fragt sich die Entomologin: Kann ich in vernünftiger Weise annehmen, dass die Puppe noch da ist?

Das Problem der Entomologin ist ein Verankerungsproblem. Um ein Verankerungsproblem zu lösen, nimmt man in der Regel an, dass sich das äußere Erscheinungsbild der physikalischen Objekte nicht verändert. Diese Annahme erlaubt es, die Anzahl der Hypothesen durch sehr einfache Konsistenzregeln zu reduzieren. Sie ist jedoch im Allgemeinen unzutreffend, zum Beispiel im Fall der Schmetterlinge. Ein Schmetterling macht im Lauf seines Lebens eine beeindruckende Metamorphose vom Ei zum Falter durch. Er bleibt jedoch die ganze Zeit derselbe Schmetterling.

Um das Problem der Entomologin zu lösen, beschäftigt sich dieses Kapitel mit Attributen, die sich mit der Zeit ändern können. Es erklärt, wie sich das Wissen über die Entwicklung der physikalischen Objekte in Konsistenzregeln übersetzen lässt, die geeignet sind, um die Anzahl der Hypothesen bei der Perzeptklassenbildung aus Kapitel 5 zu reduzieren. Abschnitt 6.1 beschreibt die Änderungen, die dazu an der Problem Instanz vorgenommen werden müssen. Abschnitt 6.2 stellt geeignete Konsistenzregeln vor. Abschnitt 6.3 diskutiert die Grenzen dieses Ansatzes.

6.1 MODELLIERUNG DER PROBLEM INSTANZ

Bevor man das Wissen über die Entwicklung der physikalischen Objekte in eine Konsistenzregel übersetzen kann, muss man es zunächst formalisieren. Zu diesem Zweck ergänzt man die Vorinstanz um eine Relation $\rightarrow \subseteq \Phi \times \Phi$. Es sei $\phi_1 \rightarrow \phi_2$ genau dann, wenn sich das Attribut ϕ_1 in das Attribut ϕ_2 entwickeln kann. Um die Entwicklungsmöglichkeiten der Attribute angemessen zu beschreiben, sollte \rightarrow eine Ordnungsrelation sein, der eventuell etwas Antisymmetrie fehlt.

1. Da sich ein Attribut „durch Nichtstun“ in sich selbst entwickeln kann, sollte \rightarrow reflexiv sein.
2. Da sich ein Attribut ϕ_1 „über einen Umweg“ in ein Attribut ϕ_3 entwickeln kann, falls sich ϕ_1 in ein Attribut ϕ_2 und ϕ_2 in ϕ_3 entwickeln kann, sollte \rightarrow transitiv sein.
3. Lässt sich die Entwicklung eines Attributs ϕ_1 in ein Attribut ϕ_2 nicht umkehren, kann man eine Konsistenzregel erzeugen, die genau dies prüft. Darauf stützt sich der Ansatz in diesem Kapitel. Es ist daher hilfreich, wenn \rightarrow so antisymmetrisch wie möglich ist. Es schadet jedoch nicht zu sehr, wenn es wenige Attribute gibt, die sich wechselseitig ineinander entwickeln können.

Im Allgemeinen kann die Relation \rightarrow partiell sein, damit sich die Attribute in verschiedene Richtungen entwickeln können, die unabhängig voneinander sind. Eine Raupe könnte sich zum Beispiel in eine tote Raupe oder eine Puppe verwandeln. Es wird jedoch weder aus einer toten Raupe eine Puppe, noch aus einer Puppe eine tote Raupe.

In ASP wird die Relation \rightarrow durch das Prädikat $\text{evolves}(A_1, A_2)$ modelliert und wie folgt in ein logisches Programm übersetzt, das die Instanz P_1 ergänzt.

Definition 6.1. Das logische Programm

$$P_e = \{ \text{evolves}(\phi_1, \phi_2) \mid \phi_1 \rightarrow \phi_2 \}$$

Entwicklungsprogramm heißt *Entwicklungsprogramm*.

Um P_e möglichst klein zu halten, bietet es sich an, die Eigenschaften einer Ordnungsrelation durch die folgenden Regeln herzustellen. Jede Regel entspricht einer Eigenschaft, die eine Ordnungsrelation laut Definition A.5 haben muss. Auf $r_{e[\text{anti}]}$ kann selbstverständlich aus den oben genannten Gründen verzichtet werden.

Definition 6.2. Das logische Programm P_{e^*} besteht aus den Regeln

$$\begin{aligned} r_{e[\text{ref}]} &= \text{evolves}(A, A) \leftarrow \text{attribute}(A) \\ r_{e[\text{anti}]} &= \leftarrow \text{evolves}(A_1, A_2), \text{evolves}(A_2, A_1), A_1 \neq A_2 \\ r_{e[\text{trans}]} &= \text{evolves}(A_1, A_3) \leftarrow \text{evolves}(A_1, A_2), \text{evolves}(A_2, A_3) \end{aligned}$$

Beispiel 6.1. Die folgende Vorinstanz formalisiert das Problem der Entomologin aus der Einleitung dieses Kapitels.

$$\begin{aligned}
X &= \emptyset \\
\Pi &= \{\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4\} \\
\Phi &= \{\text{caterpillar}, \text{pupa}, \text{butterfly}\} \\
T &= \{t_1, t_2, t_3\} \\
\beta(\pi_1, t_1) &= \{\text{caterpillar}\} \\
\beta(\pi_2, t_1) &= \{\text{pupa}\} \\
\beta(\pi_3, t_2) &= \{\text{butterfly}\} \\
\beta(\pi_4, t_3) &= \{\text{caterpillar}\} \\
\rightarrow &= \{(\text{caterpillar}, \text{pupa}), (\text{pupa}, \text{butterfly})\}
\end{aligned}$$

Beispiel 6.2. Die Vorinstanz aus Beispiel 6.1 lässt sich wie folgt in eine Instanz und ein Entwicklungsprogramm übersetzen.

$$\begin{aligned}
P_I^{\text{flies}} &= \left\{ \begin{array}{l} \text{percept}(\pi_1) \quad \text{percept}(\pi_2) \\ \text{percept}(\pi_3) \quad \text{percept}(\pi_4) \\ \text{attribute}(\text{caterpillar}) \quad \text{attribute}(\text{pupa}) \\ \text{attribute}(\text{butterfly}) \\ \text{time}(t_1) \quad \text{time}(t_2) \quad \text{time}(t_3) \\ \text{has_attribute}(\pi_1, t_1, \text{caterpillar}) \\ \text{has_attribute}(\pi_2, t_1, \text{pupa}) \\ \text{has_attribute}(\pi_3, t_2, \text{butterfly}) \\ \text{has_attribute}(\pi_4, t_3, \text{caterpillar}) \end{array} \right\} \\
P_e^{\text{flies}} &= \left\{ \begin{array}{l} \text{evolves}(\text{caterpillar}, \text{pupa}) \\ \text{evolves}(\text{pupa}, \text{butterfly}) \end{array} \right\}
\end{aligned}$$

Im Folgenden bezeichne $P_I(t)$ den Teil der Instanz P_I , der bis zum Zeitpunkt $t \in T$ bekannt ist. Zum Beispiel ist

$$P_I^{\text{flies}}(t_1) = \left\{ \begin{array}{l} \text{percept}(\pi_1) \quad \text{percept}(\pi_2) \\ \text{attribute}(\text{caterpillar}) \quad \text{attribute}(\text{pupa}) \\ \text{attribute}(\text{butterfly}) \\ \text{time}(t_1) \\ \text{has_attribute}(\pi_1, t_1, \text{caterpillar}) \\ \text{has_attribute}(\pi_2, t_1, \text{pupa}) \end{array} \right\}$$

6.2 KONSISTENZREGELN

Nachdem man das Wissen über die Entwicklung der physikalischen Objekte formalisiert hat, kann man es nutzen, um unmögliche Hypothesen zu eliminieren. Dazu dient folgende Konsistenzregel. Sie stellt sicher, dass die Perzepte so miteinander verankert werden, dass sich die Attribute passend zu der Relation \rightarrow entwickeln.

Definition 6.3. Die Konsistenzregel

$$\begin{aligned} r_{c[\text{evol}]} = \leftarrow \text{identify}(P_1, P_2), \\ \text{has_attribute}(P_1, T_1, A_1), \text{has_attribute}(P_2, T_2, A_2), \\ T_1 \leq T_2, \sim \text{evolves}(A_1, A_2) \end{aligned}$$

*Entwicklungs-
richtungsregel*

heißt *Entwicklungsrichtungsregel*.

Kombiniert man die Entwicklungsrichtungsregel mit einigen anderen Regeln der Perzeptklassenbildung, kann man das Problem der Entomologin lösen. Das logische Programm $P_C^{\text{flies}} = P_e^{\text{flies}} \cup P_{g'} \cup P_{\text{repr}} \cup \{r_{e[\text{ref}]}, r_{e[\text{trans}]}, r_{c[\text{evol}]}, r_{\text{swa}}\}$ berechnet alle möglichen Zuordnungen von Schmetterlingen für eine beliebige Instanz des Problems.

1. Bei ihrem ersten Besuch sieht die Entomologin zwei Schmetterlinge. Es ist daher bis zum Beweis des Gegenteils sinnvoll, davon auszugehen, dass zwei Schmetterlinge im Gewächshaus leben. Das logische Programm $P_I^{\text{flies}}(t_1) \cup P_C^{\text{flies}}$ hat ein stabiles Modell, das der Zerlegung $\{\{\pi_1\}, \{\pi_2\}\}$ entspricht.
2. Bei ihrem zweiten Besuch kann die Entomologin nicht zuordnen, ob sich der Falter aus der Raupe oder der Puppe entwickelt hat. Das logische Programm $P_I^{\text{flies}}(t_2) \cup P_C^{\text{flies}}$ hat zwei stabile Modelle, die den Zerlegungen $\{\{\pi_1, \pi_3\}, \{\pi_2\}\}$ und $\{\{\pi_1\}, \{\pi_2, \pi_3\}\}$ entsprechen.
3. Die Raupe, die die Entomologin bei ihrem dritten Besuch sieht, muss die Raupe von ihrem ersten Besuch sein, schließlich kann sich weder die Puppe noch der Falter in die Raupe entwickelt haben. Aus der Annahme, dass es nur zwei Schmetterlinge gibt, folgt nun, dass sich der Falter aus der Puppe entwickelt hat. Das logische Programm $P_I^{\text{flies}}(t_3) \cup P_C^{\text{flies}}$ hat ein stabiles Modell, das der Zerlegung $\{\{\pi_1, \pi_4\}, \{\pi_2, \pi_3\}\}$ entspricht.

Die Antwort auf die Frage der Entomologin lautet somit: Die Annahme, dass die Puppe noch existiert, ist nicht vernünftig.

Man beachte, dass das logische Programm die Informationen, die beim dritten Besuch entstanden sind, verwendet, um etwas über den zweiten Besuch zu lernen. Nach dem zweiten Besuch bestand die Möglichkeit, dass π_1 und π_3 denselben Schmetterling zeigen. Diese Möglichkeit besteht nach dem dritten Besuch jedoch nicht mehr. Es

ist darüber hinaus bemerkenswert, dass das logische Programm die Anzahl der Schmetterlinge selbstständig erlernt. Möglich macht dies die *small world assumption* in Form der Regel r_{swa} .

Obwohl die Entwicklungsrichtungsregel $r_{\text{c[evol]}}$ das Problem der Entomologin löst, hat sie ein subtiles Konstruktionsproblem. Das Problem wird deutlich, wenn man das logische Programm

$$P_{\text{cups}'} \cup \{\text{evolves}(\text{hot}, \text{cold}), r_{e[\text{ref}]}, r_{e[\text{trans}]}, r_{c[\text{evol}]}\}$$

genauer betrachtet. Bei der Konstruktion dieses Programms wurde beabsichtigt, das Beispiel aus Kapitel 5 um die Regel zu erweitern, dass man Heißgetränke nicht aufwärmt. Stattdessen verhindert die Entwicklungsrichtungsregel, dass π_2 gleichzeitig durch tea und cold beschrieben wird, da weder $\text{tea} \rightarrow \text{cold}$ noch $\text{cold} \rightarrow \text{tea}$ gilt. Das logische Programm hat folgerichtig kein stabiles Modell. Das Konstruktionsproblem besteht darin, dass die Attribute tea und cold unabhängig voneinander sind. Sie sollten daher gleichzeitig verwendet werden können.

Abhilfe schafft folgende Konstruktion der Entwicklungsrichtungsregel, die sich nur auf Attribute erstreckt, die durch \rightarrow in Verbindung stehen.

Definition 6.4. Das logische Programm P_r besteht aus den Regeln

$$\begin{aligned} r_{r[\text{infer}]} &= \text{related}(A_1, A_2) \leftarrow \text{evolves}(A_1, A_2) \\ r_{r[\text{sym}]} &= \text{related}(A_2, A_1) \leftarrow \text{related}(A_1, A_2) \\ r_{r[\text{trans}]} &= \text{related}(A_1, A_3) \leftarrow \text{related}(A_1, A_3), \text{related}(A_2, A_3) \end{aligned}$$

und heißt *Attributklassenprogramm*.

*Attributklassen-
programm*

Definition 6.5. Die Konsistenzregel

$$\begin{aligned} r_{c[\text{evol}^*]} &= \leftarrow \text{identify}(P_1, P_2), \\ &\quad \text{has_attribute}(P_1, T_1, A_1), \text{has_attribute}(P_2, T_2, A_2), \\ &\quad T_1 \leq T_2, \text{related}(A_1, A_2), \sim \text{evolves}(A_1, A_2) \end{aligned}$$

heißt *abgeschwächte Entwicklungsrichtungsregel*.

*abgeschwächte
Entwicklungs-
richtungsregel*

Das logische Programm

$$P_{\text{cups}''} = P_{\text{cups}'} \cup \{\text{evolves}(\text{hot}, \text{cold}), r_{e[\text{ref}]}, r_{e[\text{trans}]}, r_{c[\text{evol}^*]}\} \cup P_r$$

hat ein stabiles Modell, das der Zerlegung $\{\{\text{cup}_1, \pi_1\}, \{\text{cup}_2, \pi_2, \pi_3\}\}$ entspricht. Es ist kein Zufall, dass $P_{\text{cups}'}$ dieselbe Zerlegung berechnet, schließlich enthält sie kein Heißgetränk, das aufgewärmt wird. Im Gegensatz dazu hat das logische Programm

$$P_{\text{cups}''} \cup \{\text{has_attribute}(\pi_3, t_2, \text{hot})\}$$

zwei stabile Modelle, die den Zerlegungen $\{\{\text{cup}_1, \pi_1\}, \{\text{cup}_2, \pi_2\}, \{\pi_3\}\}$ und $\{\{\text{cup}_1, \pi_1\}, \{\text{cup}_2, \pi_3\}, \{\pi_2\}\}$ entsprechen. Die abgeschwächte Entwicklungsrichtungsregel verhindert, dass π_2 und π_3 miteinander verankert werden und beweist so, dass es drei Tassen geben muss.

6.3 GRENZEN

Der Ansatz, der in diesem Kapitel gewählt wurde, um geeignete Konsistenzregeln für veränderliche Attribute zu finden, hat Grenzen. Im Folgenden werden drei verschiedene Arten von Veränderungen vorgestellt, die bisher nicht erfasst sind. Zugleich wird besprochen, was nötig sein könnte, um geeignete Ansätze für sie zu finden.

*zyklische
Veränderungen*

Die erste Art betrifft *zyklische Veränderungen*. Eine Veränderung ist zyklisch, wenn sie rückgängig gemacht werden kann, auch wenn dies über Umwege geschehen muss. Das Problem mit zyklischen Veränderungen ist, dass jedes Attribut zu jedem Zeitpunkt erreichbar ist. Es ist daher unmöglich, Konsistenzregeln zu erstellen, die nur die zeitliche Reihenfolge der Perzepte verwenden, um Hypothesen auszuschließen. Um zyklische Veränderung besser erfassen zu können, muss man berücksichtigen, wie lange eine Veränderung dauert. Dies könnte auch für nicht-zyklische Veränderungen hilfreich sein. Tatsächlich lässt sich die Zeit, die ein Schmetterling für gewöhnlich in einem Entwicklungsstadium verbringt, relativ genau abschätzen.

*komplexe
Veränderungen*

Die zweite Art betrifft *komplexe Veränderungen*. Eine Veränderung ist komplex, wenn sie mehr als ein Attribut gleichzeitig betrifft. Der bisherige Ansatz ist auf einfache Veränderungen beschränkt, da die Relation \rightarrow nur einzelne Attribute miteinander in Verbindung bringt. Es ist daher nicht möglich, eine Konsistenzregel zu formulieren, die es nur verbietet, Kaffee aufzuwärmen. Um komplexe Veränderungen besser abbilden zu können, sollte man zunächst damit beginnen, die Menge der Attribute Φ genauer zu strukturieren. Eine Idee wäre es, Attribute zu typisieren. Die Attribute hot und cold könnten zum Beispiel einem Typ zugeordnet werden, der Temperaturen beschreibt.

*nicht-
identitätserhaltende
Veränderungen*

Die dritte Art betrifft *nicht-identitätserhaltende Veränderungen*. Manche Veränderungen sind so radikal, dass sie ein physikalisches Objekt erschaffen oder zerstören. Ein Beispiel für eine Veränderung, die ein physikalisches Objekt erschafft und dabei möglicherweise einige andere zerstört, ist der Zusammenbau eines Insektenhotels. Um Veränderungen wie diese abbilden zu können, ist es nötig, dass die Perzeptklassenbildung mit Teil-Ganzes-Beziehungen umgehen kann. Darüber hinaus sollte sie Schlussfolgerungen über das frühest- und spätestmögliche Auftreten von physikalischen Objekten ziehen können. Alle Veränderungen, die die Identität der beteiligten Objekte betreffen, sind sehr schwer zu modellieren. Mitunter führen sie sogar zu philosophischen Paradoxien, wie dem *Schiff des Theseus* [Ess95, S. 310–312]. Das Schiff des Theseus ist eine Galeere, bei der von Zeit zu Zeit alte Planken durch neue ersetzt werden. Das geht solange, bis alle Planken einmal ausgetauscht wurden. Die Frage ist, ob das Schiff des Theseus seine Identität behalten hat. Sie ist besonders interessant, wenn man aus den alten Planken erneut ein Schiff baut.

Schiff des Theseus

SIMULATION

Dieses Kapitel stellt einen Simulator vor, der eine umfangreiche Instanz erzeugt, um die Perzeptklassenbildung und ihren Umgang mit veränderlichen Objekten zu testen. Die Instanz modelliert einen Roboter, der Schmetterlinge in einem vereinfachten Gewächshaus beobachtet. Der Simulator ist in Python 3.9 [Pyt21] geschrieben und verwendet das Python-Modul von *clingo* in Version 5.5.0 [Kam+20, Abschnitt 4.2], um logische Programme zu erzeugen und zu lösen. Der Quellcode des Simulators kann in der digitalen Version dieser Arbeit [Sto21] eingesehen werden. Abschnitt 7.1 beschreibt das simulierte Szenario. Abschnitt 7.2 erklärt alle domänenspezifischen Regeln, die bei der Perzeptklassenbildung zum Einsatz kommen. Abschnitt 7.3 diskutiert die Ergebnisse der Perzeptklassenbildung. Es wird darauf verzichtet, die softwaretechnischen Details des Simulators zu beschreiben, da sie nicht hilfreich sind, um das Thema dieser Arbeit besser zu verstehen.

7.1 SZENARIO

Das simulierte Gewächshaus besteht aus 8×8 Feldern, die in einem quadratischen Raster angeordnet sind. Die Position eines Feldes wird als zweidimensionale Koordinate zwischen $(0,0)$ und $(7,7)$ angegeben. Im Gewächshaus stehen fünf Pflanzen, jede auf einem anderen Feld. Jede Pflanze hat einen Stamm in der Mitte, der von einer quadratischen Krone umgeben ist, die sich über 3×3 Felder erstreckt. Die Kronen verschiedener Pflanzen können sich überlappen. Die Pflanzen sind so aufgestellt, dass zwei und drei Pflanzen einen zusammenhängenden Bereich ergeben, der im Folgenden als Gebüsch bezeichnet wird.

Pflanzen

Das Gewächshaus beherbergt drei Schmetterlinge. Jeder Schmetterling beginnt sein Leben als Ei. Aus dem Ei schlüpft eine Raupe, die sich nach einiger Zeit verpuppt. Schließlich schlüpft aus der Puppe ein Falter. Der Schmetterling kann sich weder als Ei noch als Puppe fortbewegen. Eine Raupe kann sich in jedem Zeitschritt entweder horizontal oder vertikal um ein Feld bewegen. Ein Falter kann die Bewegung einer Raupe in jedem Zeitschritt doppelt ausführen. Nur Falter können das Gebüsch verlassen oder in ein anderes wechseln.

Schmetterlinge

Die Schmetterlinge werden durch einen Roboter beobachtet. Der Roboter erkennt die Position und das Entwicklungsstadium aller Schmetterlinge, die sich im Umkreis von 5×5 Feldern um seine Position aufhalten. Um das gesamte Gewächshaus abzudecken, bewegt sich

Roboter

Abbildung 7.1: Die erste Runde des Roboters durch das Gewächshaus.

Abbildung 7.2: Die zweite Runde des Roboters durch das Gewächshaus.

der Roboter in jedem Zeitschritt ein Feld gegen den Uhrzeigersinn auf dem Quadrat mit den Ecken (2, 2) und (5, 5). Er absolviert insgesamt zwei Runden. Der Roboter besitzt eine Karte des Gewächshauses, auf der alle Pflanzen eingezeichnet sind. Die Aufgabe des Roboters besteht darin, die Anzahl der Schmetterlinge herauszufinden und sie richtig zu verankern.

Der Simulator kann das Gewächshaus zu jedem Zeitpunkt visuell darstellen. Abbildung 7.1 zeigt die erste, Abbildung 7.2 die zweite Runde des Roboters durch das Gewächshaus. Die Stämme der Pflanzen werden als braune (■), die Kronen als grüne Felder (■) dargestellt. Ein Feld ist blau (■), wenn sich dort weder ein Stamm noch eine Krone befindet. Die Position eines Schmetterlings wird als Kreis dargestellt, dessen Farbe das Entwicklungsstadium angibt (Ei: ○, Raupe: ●, Puppe: ●, Falter: ●). Die Schmetterlinge sind durchnummeriert, um dem Leser die Zuordnung zu erleichtern. Der Roboter, dessen Position als gelbes Quadrat (■) angezeigt wird, hat selbstverständlich keinen Zugriff auf die Nummern. Alle Felder, die sich außerhalb des Sichtfeldes des Roboters befinden, werden dunkler angezeigt.

7.2 LÖSUNGSANSATZ

Um das Verankerungsproblem zu lösen, verwendet der Roboter eine angepasste Version der Perzeptklassenbildung aus Kapitel 5, sowie das Verfahren zum Umgang mit veränderlichen Attributen aus Kapitel 6.

Im ersten Schritt erzeugt er die Instanz. Das Verfahren dazu unterscheidet sich kaum von der bisherigen Herangehensweise. Beispiel 7.1 zeigt, wie die Perzepte π_{17} und π_{18} , die zum Zeitpunkt t_{20} aufgenommen wurden, in Prädikate übersetzt werden. Zu jedem anderen Zeitpunkt werden die Prädikate auf dieselbe Art übersetzt. Um die Modellierung der Konsistenzregeln zu erleichtern, wurde das Prädikat $\text{has_attribute}(P, T, A)$ in die Prädikate $\text{has_time}(P, T)$, $\text{has_position}(P, L)$ und $\text{has_stage}(P, S)$ aufgeteilt. Darüber hinaus wird das Entwicklungsstadium der Schmetterlinge als eine Zahl zwischen 0 (Ei) und 3 (Falter) dargestellt. Dies erlaubt es, auf das Prädikat $\text{evolves}(A_1, A_2)$ zu verzichten, da man stattdessen auf die Ordnung der Zahlen zurückgreifen kann.

Beispiel 7.1.

$$\begin{aligned}
 & P_I^{\text{gh}}(t_{20}) \setminus P_I^{\text{gh}}(t_{19}) \\
 &= \left\{ \begin{array}{ll} \text{time}(t_{20}) & \\ \text{percept}(\pi_{17}) & \text{percept}(\pi_{18}) \\ \text{has_time}(\pi_{17}, t_{20}) & \text{has_time}(\pi_{18}, t_{20}) \\ \text{has_position}(\pi_{17}, (3, 1)) & \text{has_position}(\pi_{18}, (6, 3)) \\ \text{has_stage}(\pi_{17}, 3) & \text{has_stage}(\pi_{18}, 3) \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$

Es ist realistisch anzunehmen, dass ein Roboter, der das Verankerungsproblem lösen soll, das einfachere *tracking problem* bereits lösen kann. Aus diesem Grund stellt der Simulator die Lösung des *tracking problems* als Spurprogramm zur Verfügung. Beispiel 7.2 zeigt das Spurprogramm zum Zeitpunkt t_8 . Es enthält die beiden ersten Spuren $\{\pi_1, \pi_2, \pi_3\}$ und $\{\pi_4, \pi_5, \pi_6\}$.

Beispiel 7.2.

$$P_{\text{track}}^{\text{gh}}(t_8) = \left\{ \begin{array}{lll} \text{identify}(\pi_1, \pi_2) & \text{identify}(\pi_2, \pi_3) & \text{identify}(\pi_3, \pi_4) \\ \text{identify}(\pi_5, \pi_6) & \text{identify}(\pi_6, \pi_7) & \text{identify}(\pi_7, \pi_8) \end{array} \right\}$$

Das logische Programm $P_{\text{map}}^{\text{gh}}$ aus Beispiel 7.3 modelliert die Karte, die dem Roboter zur Verfügung steht. Es enthält das Prädikat $\text{plant_at}((x, y))$ genau dann, wenn sich an der Position (x, y) der Stamm oder die Krone einer Pflanze befindet.

Beispiel 7.3.

$$P_{\text{map}}^{\text{gh}} = \{\text{plant_at}((0, 0)), \text{plant_at}((0, 1)), \dots\}$$

Um das Verankerungsproblem zu lösen, verwendet der Roboter drei Konsistenzregeln. Die Regel $r_{c[\text{dipl}]}^{\text{gh}}$ aus Beispiel 7.4 stellt sicher, dass zwei Perzepte, die gleichzeitig entstanden sind, nicht miteinander verankert werden. Zusammen mit ihren Hilfsregeln stellt die Regel $r_{c[\text{move}]}^{\text{gh}}$ aus Beispiel 7.5 sicher, dass nur Falter das Gebüsch verlassen können. Die Regel $r_{c[\text{evol}]}^{\text{gh}}$ aus Beispiel 7.6 ist eine Entwicklungsrichtungsregel, die die korrekte Entwicklung der Schmetterlinge prüft.

Beispiel 7.4.

$$\begin{aligned} r_{c[\text{dipl}]}^{\text{gh}} = \leftarrow & \text{identify}(P_1, P_2), \\ & \text{has_time}(P_1, T), \text{has_time}(P_2, T), \\ & \text{has_position}(P_1, L_1), \text{has_position}(P_2, L_2), L_1 \neq L_2 \end{aligned}$$

Beispiel 7.5.

$$\begin{aligned} r_{\text{con}[\text{infer}]}^{\text{gh}} = & \text{connected}((X_1, Y_1), (X_2, Y_2)) \leftarrow \\ & \text{plant_at}((X_1, Y_1)), \text{plant_at}((X_2, Y_2)), \\ & |X_1 - X_2| + |Y_1 - Y_2| \leq 1 \\ r_{\text{con}[\text{trans}]}^{\text{gh}} = & \text{connected}(L_1, L_3) \leftarrow \text{connected}(L_1, L_2), \text{connected}(L_2, L_3) \\ r_{c[\text{move}]}^{\text{gh}} = & \leftarrow \text{identify}(P_1, P_2), \\ & \text{has_position}(P_1, L_1), \text{has_position}(P_2, L_2), \\ & \text{has_stage}(P_1, S_1), \text{has_stage}(P_2, S_2), S_1 < 3, S_2 < 3, \\ & \sim \text{connected}(L_1, L_2) \end{aligned}$$

Beispiel 7.6.

$$\begin{aligned}
r_{c[\text{evol}]}^{\text{gh}} &= \leftarrow \text{identify}(P_1, P_2), \\
&\text{has_time}(P_1, T_1), \text{has_time}(P_2, T_2), T_1 < T_2 \\
&\text{has_stage}(P_1, S_1), \text{has_stage}(P_2, S_2), S_1 > S_2
\end{aligned}$$

Der Roboter verwendet somit das folgende logische Programm, um die Perzeptklassenbildung zum Zeitpunkt t durchzuführen.

$$\begin{aligned}
P_{\text{gh}}(t) &= P_{\text{I}}^{\text{gh}}(t) \cup P_{\text{track}}^{\text{gh}}(t) \cup P_{\text{map}}^{\text{gh}} \\
&\cup P_{\text{g}} \cup \{r_{c[\text{diplo}]}^{\text{gh}}, r_{c[\text{move}]}^{\text{gh}}, r_{\text{con}[\text{infer}]}^{\text{gh}}, r_{\text{con}[\text{trans}]}^{\text{gh}}, r_{c[\text{evol}]}^{\text{gh}}\}
\end{aligned}$$

7.3 ERGEBNISSE

Um die Eigenschaften der Perzeptklassenbildung besser zu verstehen, kann man die Hypothesen analysieren, die der Roboter zu jedem Zeitpunkt aufstellt. Um den Umgang der Perzeptklassenbildung mit veränderlichen Attributen zu testen, kann man die Analyse mit und ohne die Entwicklungsrichtungsregel $r_{c[\text{evol}]}^{\text{gh}}$ durchführen. Abbildung 7.3b gibt an, wie viele Hypothesen das logische Programm $P_{\text{gh}}(t)$ zu jedem Zeitpunkt t erzeugt und wie viele Perzeptklassen eine Hypothese dann enthält¹. Abbildung 7.3a macht dieselbe Angabe für $P_{\text{gh}}(t) \setminus \{r_{c[\text{evol}]}^{\text{gh}}\}$. Die Werte in den Abbildungen lassen sich wie folgt erklären.

1. Die erste Spur zeigt ein Ei, das sich zur Raupe entwickelt. Sie beginnt zum Zeitpunkt t_0 , endet zum Zeitpunkt t_3 und beweist, dass es mindestens einen Schmetterling gibt.
2. Die zweite Spur zeigt eine Raupe. Sie beginnt zum Zeitpunkt t_5 und endet zum Zeitpunkt t_7 . Da sich die Raupe in einem anderen Gebüsch aufhält, lässt $r_{c[\text{move}]}^{\text{gh}}$ es nicht zu, dass diese Spur mit der ersten Spur verankert wird. Es muss folglich mindestens zwei Schmetterlinge geben.
3. Die dritte Spur zeigt ein Ei. Sie beginnt zum Zeitpunkt t_9 und endet zum Zeitpunkt t_{11} . $r_{c[\text{move}]}^{\text{gh}}$ lässt es nicht zu, dass diese Spur mit der zweiten Spur verankert wird, da sich das Ei in einem anderen Gebüsch als die Raupe befindet. Sofern die Regel $r_{c[\text{evol}]}^{\text{gh}}$ verwendet wird, lässt sie es nicht zu, dass diese Spur mit der ersten Spur verankert wird, da sich die Raupe aus der ersten Spur nicht in das Ei aus der dritten Spur entwickeln kann. Es muss dann mindestens drei Schmetterlinge geben.

¹ Da die *small world assumption* r_{swa} die Anzahl der Perzeptklassen minimiert, gilt: Zu jedem Zeitpunkt t gibt es ein n_t , sodass alle Hypothesen zu diesem Zeitpunkt n_t Perzeptklassen haben.

4. Die vierte Spur zeigt einen Falter. Sie umfasst die Zeitpunkte t_{13} und t_{14} . Da diese Spur zu jeder der zwei (ohne $r_{c[\text{evol}]}^{\text{gh}}$) beziehungsweise drei (mit $r_{c[\text{evol}]}^{\text{gh}}$) Perzeptklassen zugeordnet werden kann, entstehen entsprechend viele Hypothesen.
5. Die fünfte Spur zeigt eine Raupe, die sich zum Falter entwickelt. Sie beginnt zum Zeitpunkt t_{16} und endet zum Zeitpunkt t_{21} . $r_{c[\text{move}]}^{\text{gh}}$ lässt es nicht zu, dass diese Spur mit der ersten oder dritten Spur verankert wird. Sie muss daher mit der zweiten Spur verankert werden. Steht $r_{c[\text{evol}]}^{\text{gh}}$ nicht zur Verfügung, bleibt es bei der Anzahl der Hypothesen. Sonst ist es möglich, die Hypothese zu verwerfen, die die vierte mit der zweiten Spur verankert, da bei dieser Verankerung die vierte Spur wegen $r_{g'[\text{trans}]}$ auch mit der fünften Spur verankert werden müsste, sich der Schmetterling aus der vierten Spur jedoch nicht in die Raupe aus der fünften Spur entwickeln kann.
6. Die sechste Spur zeigt einen Falter. Sie umfasst die Zeitpunkte t_{20} und t_{21} und überlappt sich somit mit der fünften Spur. Entsprechend stellt $r_{c[\text{diplo}]}^{\text{gh}}$ sicher, dass diese beiden Spuren nicht miteinander verankert werden. Steht $r_{c[\text{evol}]}^{\text{gh}}$ nicht zur Verfügung, bleibt es bei zwei Hypothesen mit je zwei Perzeptklassen, weil es in jedem Fall nur eine Perzeptklasse gibt, die die fünfte Spur nicht enthält. Steht $r_{c[\text{evol}]}^{\text{gh}}$ zur Verfügung, kann nicht entschieden werden, ob diese Spur der ersten oder der dritten Spur zugeordnet werden muss. Diese Entscheidung ist unabhängig von der Entscheidung, ob die vierte Spur der ersten oder der dritten Spur zugeordnet werden muss. Es entstehen also insgesamt vier Hypothesen.
7. Die siebte Spur zeigt eine Puppe, die sich zum Falter entwickelt. $r_{c[\text{move}]}^{\text{gh}}$ lässt es nicht zu, dass diese Spur mit der zweiten oder der fünften Spur verankert wird, da sich die Puppe in einem anderen Gebüsch als die jeweilige Raupe befindet. Steht $r_{c[\text{evol}]}^{\text{gh}}$ nicht zur Verfügung, bleibt es aus demselben Grund wie bei der sechsten Spur bei zwei Hypothesen mit je zwei Perzeptklassen. Steht $r_{c[\text{evol}]}^{\text{gh}}$ zur Verfügung, lassen sich durch ein Ausschlussverfahren zwei Hypothesen verwerfen. Die siebte Spur kann weder mit der vierten noch mit der sechsten Spur verankert werden, da sich ein Schmetterling nicht in eine Puppe entwickeln kann. Um bei drei Perzeptklassen zu bleiben, muss die siebte Spur entweder mit der ersten Spur oder der dritten Spur verankert werden. Aus demselben Grund muss die dabei übrig gebliebene Spur mit der vierten und der sechsten verankert werden. Das bedeutet wegen $r_{g'[\text{trans}]}$ jedoch auch, dass die vierte und die sechste Spur miteinander verankert werden müssen.

Abbildung 7.4 fasst die Hypothesen zusammen, die der Roboter nach dem Ende der Fahrt durch das Gewächshaus aufstellt. Eine Zuordnung wird rot dargestellt, wenn sie durch das Spurprogramm vorgegeben wurde. Sie wird gelb dargestellt, wenn sie durch die Perzeptklassenbildung ergänzt wurde. Eine Zuordnung ist durchgezogen dargestellt, wenn sie in jeder Hypothese auftritt. Ansonsten gibt der Strichtyp an, zu welcher der beiden Hypothesen eine Zuordnung gehört. Abbildung 7.5 stellt den Hypothesen des Roboters die tatsächlichen Bewegungen der Schmetterlinge gegenüber. Es fällt auf, wundert aber nicht, dass dem Roboter zahlreiche Perzepte fehlen.

Obige Analyse erlaubt es, einige generelle Aussagen über die Perzeptklassenbildung abzuleiten.

1. Konsistenzregeln unterstützen sich gegenseitig. Das Ausschlussverfahren erlaubt es, Schlüsse zu ziehen, die keine Regel für sich hätte ziehen können.
2. Unabhängige Entscheidungen multiplizieren sich. Dies führt im Extremfall dazu, dass die Anzahl der Hypothesen exponentiell mit der Anzahl der Perzepte wächst.
3. Es wird mit jeder zusätzlichen Spur schwieriger, die Schlüsse der Perzeptklassenbildung zu erklären, obwohl es sich ausschließlich um logische Schlüsse handelt.
4. Die Erzeugung eines Spurprogramms ist hilfreich, um die Perzeptklassenbildung deutlich zu vereinfachen. Das logische Programm $P_{gh} \setminus P_{track}$ erzeugt 96 Hypothesen. Das logische Programm $(P_{gh} \setminus P_{track})(t_{21})$ erzeugt sogar 864 Hypothesen.

Abbildung 7.3: Die Anzahl der Hypothesen, die der Roboter zu jedem Zeitpunkt aufstellt, sowie die Anzahl der Perzeptklassen, die jede Hypothese enthält.

Abbildung 7.4: Eine Zusammenfassung der Hypothesen, die der Roboter nach dem Ende der Fahrt durch das Gewächshaus aufstellt.

Abbildung 7.5: Eine Zusammenfassung der tatsächlichen Bewegungen der Schmetterlinge.

AUSBLICK

„Wem gehört diese Tasse?“

„Mir nicht. Mein Kaffee ist schon kalt.“

So könnte ein Gespräch ablaufen, das mit der Frage aus der Einleitung beginnt. Der Gefragte prüft die Tasse, stellt fest, dass sie noch warm ist, und folgert daraus, dass sie nicht seine Tasse sein kann. Dabei verwendet er die Regel, dass man Kaffee niemals aufwärmt, und das Wissen, dass sein Kaffee schon kalt ist.

Diese Arbeit beschreibt ein Verfahren, das solche Überlegungen verwendet, um das Verankerungsproblem in einigen Fällen besser lösen zu können. Das Verfahren erlaubt erstmals die Verankerung von physikalischen Objekten, wie zum Beispiel Schmetterlingen, deren äußeres Erscheinungsbild sich mit der Zeit deutlich ändert. Wichtig ist jedoch, dass die Veränderungen unumkehrbar sind und auf eine zuvor bekannte Weise ablaufen, denn darauf basieren die Konsistenzregeln, die das Verfahren nutzt.

Zusammenfassung

Um das Verfahren zu entwickeln, mussten zahlreiche Grundlagen neu geschaffen werden. Weite Teile dieser Arbeit beschäftigen sich daher damit, wie sich das Verankerungsproblem in ASP modellieren lässt. Diese Arbeit stellt zwei Möglichkeiten vor. Die naive Modellierung verankert Symbole mit Perzepten. Sie leidet jedoch unter dem Kardinalitäts- und dem Permutationsproblem. Die Perzeptklassenbildung verankert Perzepte mit Perzepten und rekonstruiert die Funktion der Symbole erst später. Diese Herangehensweise erscheint auf den ersten Blick wenig intuitiv, vermeidet jedoch die Probleme der naiven Modellierung. Tatsächlich konnte diese Arbeit zeigen, dass die naive Modellierung eine versteckte Perzeptklassenbildung durchführt.

Viele Ideen in dieser Arbeit stehen noch ganz am Anfang. Offene Fragen gibt es überall. Welche Probleme treten auf, wenn man echte Sensordaten verwendet? Wie gut skaliert die Perzeptklassenbildung? Lassen sich Richtlinien erstellen, die es vereinfachen, geeignete Konsistenzregeln zu finden? Kann man durch Konsistenzregeln Einfluss darauf nehmen, wann welche Verankerungsfunktion eingesetzt wird? Lohnt es sich, eine mächtigere Modellierung der Zeit zu verwenden? Wie lässt sich die Anzahl der Hypothesen weiter reduzieren? Funktionieren die Ideen aus Abschnitt 5.6.2 und 5.6.3? Wie lassen sich die Grenzen für den Umgang mit veränderlichen Attributen überwinden, die in Abschnitt 6.3 beschrieben wurden?

offene Fragen

Abbildung 8.1: Die Bienen des Autors als Beispiel für eine Instanz des Verankerungsproblems, das praktisch unlösbar ist.

Fazit Als Mensch hat man den Eindruck, dass das Verankerungsproblem einfach zu lösen ist. Dieser Eindruck täuscht. Es fällt uns häufig nicht auf, wenn wir ein physikalisches Objekt nicht zuordnen können. Dass das so ist, zeigt Abbildung 8.1. Ein Mensch ist nicht in der Lage, die dort abgebildeten Bienen gleichzeitig zu verankern. Er kommt jedoch auch nicht auf die Idee, dies zu versuchen. Ein Algorithmus, der das Verankerungsproblem löst, muss diese Entscheidung aktiv treffen oder Instanzen lösen können, die der Mensch nicht lösen kann.

A

RELATIONEN

Dieses Kapitel enthält eine kurze Einführung in Relationen. Die meisten Begriffe, die in diesem Kapitel definiert werden, zählen zu den Grundlagen der Mathematik und sollten dem Leser daher bereits vertraut sein. Sie werden an dieser Stelle trotzdem wiederholt, um eine einheitliche Notation zu gewährleisten und dem Leser so das Verständnis von Kapitel 5 und 6 zu erleichtern.

Definition A.1. Seien A und B Mengen. Eine Teilmenge $R \subseteq A \times B$ des kartesischen Produkts $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$ heißt *Relation*.

Relation

Eine Relation gibt an, ob eine Beziehung zwischen zwei Objekten besteht. Der Ausdruck $a R b$ ist eine Kurzschreibweise für $(a, b) \in R$.

A.1 ABBILDUNGEN

Eine Relation kann verschiedene Eigenschaften haben.

Definition A.2. Eine Relation $R \subseteq A \times B$ heißt genau dann

1. *linkstotal*, *linkstotal*
wenn für alle $a \in A$ ein $b \in B$ existiert, sodass $(a, b) \in R$ gilt,
2. *rechtstotal* oder *surjektiv*, *rechtstotal*
wenn für alle $b \in B$ ein $a \in A$ existiert, sodass $(a, b) \in R$ gilt,
3. *linkseindeutig* oder *injektiv*, *linkseindeutig*
wenn für alle $b \in B$ und $a, c \in A$ gilt,
dass $a = c$ aus $(a, b) \in R$ und $(c, b) \in R$ folgt, und
4. *rechteindeutig*, *rechteindeutig*
wenn für alle $a \in A$ und $b, d \in B$ gilt,
dass $b = d$ aus $(a, b) \in R$ und $(a, d) \in R$ folgt.

Eine Relation $f \subseteq A \times B$, die linkstotal und rechtseindeutig ist, heißt *Abbildung* von A nach B . In diesem Fall schreibt man auch $f : A \rightarrow B$.

Abbildung

Eine Abbildung, die surjektiv und injektiv ist, heißt *bijektiv*.

bijektiv

A.2 ÄQUIVALENZRELATIONEN

Ein wichtiger Spezialfall einer Relation ist die Äquivalenzrelation.

Äquivalenzrelation **Definition A.3.** Sei A eine Menge. Eine Relation $\sim \subseteq A \times A$ heißt *Äquivalenzrelation* auf A genau dann, wenn für alle $a, b, c \in A$ gilt:

1. $a \sim a$ Reflexivität
2. Aus $a \sim b$ folgt $b \sim a$. Symmetrie
3. Aus $a \sim b$ und $b \sim c$ folgt $a \sim c$. Transitivität

Eine Äquivalenzrelation \sim auf A setzt Objekte in Beziehung, die „gleich“ sind. Sie erlaubt es daher, A in disjunkte Äquivalenzklassen zu zerlegen, die „gleiche“ Objekte gruppieren.

Äquivalenzklasse
Repräsentant **Definition A.4.** Sei \sim eine Äquivalenzrelation auf A und $a \in A$. Die Menge $[a]_{\sim} = \{x \in A \mid x \sim a\}$ heißt *Äquivalenzklasse* von a . Das Element a ist ein *Repräsentant* von $[a]_{\sim}$.

Satz A.1. Sei \sim eine Äquivalenzrelation auf A . Dann ist A die disjunkte Vereinigung der Äquivalenzklassen von \sim .

Auf den Beweis von Satz A.1 wird an dieser Stelle verzichtet. Er ist zum Beispiel bei Bosch [Bos21, S. 86] zu finden.

A.3 ORDNUNGSRELATIONEN

Ein weiterer Spezialfall einer Relation ist die Ordnungsrelation.

Ordnungsrelation **Definition A.5.** Sei A eine Menge. Eine Relation $\leq \subseteq A \times A$ heißt *Ordnungsrelation* auf A genau dann, wenn für alle $a, b, c \in A$ gilt:

1. $a \leq a$ Reflexivität
2. Aus $a \leq b$ und $b \leq a$ folgt $a = b$. Antisymmetrie
3. Aus $a \leq b$ und $b \leq c$ folgt $a \leq c$. Transitivität

total
partiell Eine Ordnungsrelation heißt *total*, wenn $a \leq b$ oder $b \leq a$ für alle $a, b \in A$ gilt. Sonst heißt sie *partiell*.

ABKÜRZUNGEN

ASP	Answer Set Programming
CD	Compact Disk
CoPDA	Comprehensive Perception and Dynamic Anchoring
DFKI	Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
Potassco	Potsdam Answer Set Solving Collection
ROS	Robot Operating System

ABBILDUNGEN

Abbildung 2.1	Ein Kamerabild mit eingezeichneten Perzepten.	6
Abbildung 2.2	Die Verankerungsfunktionen als Zustandsübergänge, frei nach [Gün+18, Abbildung 4].	9
Abbildung 7.1	Die erste Runde des Roboters durch das Gewächshaus.	58
Abbildung 7.2	Die zweite Runde des Roboters durch das Gewächshaus.	59
Abbildung 7.3	Die Anzahl der Hypothesen, die der Roboter zu jedem Zeitpunkt aufstellt, sowie die Anzahl der Perzeptklassen, die jede Hypothese enthält.	65
Abbildung 7.4	Eine Zusammenfassung der Hypothesen, die der Roboter nach dem Ende der Fahrt durch das Gewächshaus aufstellt.	65
Abbildung 7.5	Eine Zusammenfassung der tatsächlichen Bewegungen der Schmetterlinge.	65
Abbildung 8.1	Die Bienen des Autors als Beispiel für eine Instanz des Verankerungsproblems, das praktisch unlösbar ist.	68

TABELLEN

Tabelle 3.1	$P_1 = \{a \leftarrow a, b \leftarrow \sim a\}$ hat ein stabiles Modell. .	20
Tabelle 3.2	$P_2 = \{a \leftarrow \sim b, b \leftarrow \sim a\}$ hat zwei stabile Modelle.	20
Tabelle 3.3	$P_3 = \{a \leftarrow \sim a\}$ hat kein stabiles Modell.	20
Tabelle 3.4	Junktoren in ASP in der Theorie und in Potassco.	29

LISTINGS

Listing 2.1	Eine symbolische Beschreibung der Objekte in Abbildung 2.1.	7
Listing 3.1	Ein Graph mit 6 Knoten und 17 Kanten (graph.lp).	30
Listing 3.2	Das Graphfärbungsproblem mit 3 Farben (3color.lp).	30
Listing 3.3	Das Ergebnis von graph.lp und 3color.lp. . . .	31
Listing 3.4	Das minimierende Graphfärbungsproblem (ncolor.lp).	31
Listing 3.5	Das Ergebnis von graph.lp und ncolor.lp. . . .	32

LITERATUR

- [BET11] Gerhard Brewka, Thomas Eiter und Mirosław Truszczyński. „Answer Set Programming at a Glance“. In: *Communications of the ACM* 54.12 (2011), S. 92–103. DOI: [10.1145/2043174.2043195](https://doi.org/10.1145/2043174.2043195) (zitiert auf S. 17).
- [BF91] Nicole Bidoit und Christine Froidevaux. „Negation by default and unstratifiable logic programs“. In: *Theoretical Computer Science* 78.1 (Jan. 1991), S. 85–112. DOI: [10.1016/0304-3975\(51\)90004-7](https://doi.org/10.1016/0304-3975(51)90004-7) (zitiert auf S. 17).
- [Blo+10] Nico Blodow u. a. „Perception and Probabilistic Anchoring for Dynamic World State Logging“. In: *2010 10th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots*. IEEE, Dez. 2010, S. 160–166. DOI: [10.1109/ICHR.2010.5686341](https://doi.org/10.1109/ICHR.2010.5686341) (zitiert auf S. 14).
- [Bos21] Siegfried Bosch. *Lineare Algebra – Ein Grundkurs mit Aufgabentrainer*. 6. Aufl. Berlin: Springer Spektrum, 2021. DOI: [10.1007/978-3-662-62616-0](https://doi.org/10.1007/978-3-662-62616-0) (zitiert auf S. 70).
- [Bro+05] Mathias Broxvall u. a. „Recovery Planning for Ambiguous Cases in Perceptual Anchoring“. In: *Proceedings of the Twentieth National Conference on Artificial Intelligence and the Seventeenth Innovative Applications of Artificial Intelligence Conference*. Hrsg. von Manuela M. Veloso und Subbarao Kambhampati. AAAI Press, 2005, S. 1254–1260. URL: <http://www.aaai.org/Library/AAAI/2005/aaai05-199.php> (besucht am 05.06.2021) (zitiert auf S. 13).
- [CEP15a] Richard Cubek, Wolfgang Ertel und Günther Palm. „A Critical Review on the Symbol Grounding Problem as an Issue of Autonomous Agents“. In: *KI 2015: Advances in Artificial Intelligence*. Hrsg. von Steffen Hölldobler u. a. Bd. 9324. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2015, S. 256–263. DOI: [10.1007/978-3-319-24489-1_21](https://doi.org/10.1007/978-3-319-24489-1_21) (zitiert auf S. 11).
- [CEP15b] Richard Cubek, Wolfgang Ertel und Günther Palm. „High-level learning from demonstration with conceptual spaces and subspace clustering“. In: *IEEE International Conference on Robotics and Automation*. IEEE, 2015, S. 2592–2597. DOI: [10.1109/ICRA.2015.7139548](https://doi.org/10.1109/ICRA.2015.7139548) (zitiert auf S. 13).

- [Che+04] Antonio Chella u. a. „Perceptual Anchoring via Conceptual Spaces“. In: *Proceedings of the AAAI-04 Workshop on Anchoring Symbols to Sensor Data*. AAAI Press, 2004, S. 40–45. URL: <https://www.aaai.org/Library/Workshops/2004/ws04-03-006.php> (zitiert auf S. 13).
- [CLW13] Silvia Coradeschi, Amy Loutfi und Britta Wrede. „A Short Review of Symbol Grounding in Robotic and Intelligent Systems“. In: *Künstliche Intelligenz* 27.2 (Mai 2013), S. 129–136. DOI: [10.1007/s13218-013-0247-2](https://doi.org/10.1007/s13218-013-0247-2) (zitiert auf S. 11).
- [CMR18] Chee-Yee Chong, Shozo Mori und Donald B. Reid. „Forty Years of Multiple Hypothesis Tracking – A Review of Key Developments“. In: *2018 21st International Conference on Information Fusion*. Cambridge: IEEE, Juli 2018, S. 452–459. DOI: [10.23919/ICIF.2018.8455386](https://doi.org/10.23919/ICIF.2018.8455386) (zitiert auf S. 10).
- [Cor+01] Silvia Coradeschi u. a. „Fuzzy Anchoring“. In: *Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Fuzzy Systems*. IEEE, 2001, S. 111–114. DOI: [10.1109/FUZZ.2001.1007259](https://doi.org/10.1109/FUZZ.2001.1007259) (zitiert auf S. 13).
- [CSoo] Silvia Coradeschi und Alessandro Saffiotti. „Anchoring Symbols to Sensor Data: Preliminary Report“. In: *Proceedings of the Seventeenth National Conference on Artificial Intelligence and Twelfth Conference on Innovative Applications of Artificial Intelligence*. Hrsg. von Henry A. Kautz und Bruce W. Porter. AAAI Press, 2000, S. 129–135. URL: <http://www.aaai.org/Library/AAAI/2000/aaai00-020.php> (besucht am 05.06.2021) (zitiert auf S. 11).
- [CSo1] Silvia Coradeschi und Alessandro Saffiotti. „Perceptual Anchoring of Symbols for Action“. In: *Proceedings of the 17th International Joint Conference on Artificial Intelligence*. Hrsg. von Bernhard Nebel. Morgan Kaufmann, 2001, S. 407–412 (zitiert auf S. 13).
- [CSo3] Silvia Coradeschi und Alessandro Saffiotti. „An introduction to the anchoring problem“. In: *Robotics and Autonomous Systems* 43.2 (Mai 2003), S. 85–96. DOI: [10.1016/S0921-8890\(03\)00021-6](https://doi.org/10.1016/S0921-8890(03)00021-6) (zitiert auf S. 1, 5, 7–8).
- [DCL12] Marios Daoutis, Silvia Coradeschi und Amy Loutfi. „Cooperative Knowledge Based Perceptual Anchoring“. In: *International Journal on Artificial Intelligence Tools* 21.3 (Juni 2012). DOI: [10.1142/S0218213012500121](https://doi.org/10.1142/S0218213012500121) (zitiert auf S. 15).
- [Elf+11] Jos Elfring u. a. „Two Level World Modeling for Cooperating Robots Using a Multiple Hypotheses Filter“. In: *2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation*. Mai 2011, S. 815–820. DOI: [10.1109/ICRA.2011.5980219](https://doi.org/10.1109/ICRA.2011.5980219) (zitiert auf S. 14).

- [Elf+13] Jos Elfring u. a. „Semantic world modeling using probabilistic multiple hypothesis anchoring“. In: *Robotics and Autonomous Systems* 61.2 (Feb. 2013), S. 95–105. DOI: [10.1016/j.robot.2012.11.005](https://doi.org/10.1016/j.robot.2012.11.005) (zitiert auf S. 14).
- [Ess95] Wilhelm K. Essler. „Was ist und zu welchem Ende treibt man Metaphysik?“ In: *Dialectica* 49.2–4 (1995), S. 281–317. DOI: [10.1111/j.1746-8361.1995.tb00166.x](https://doi.org/10.1111/j.1746-8361.1995.tb00166.x) (zitiert auf S. 56).
- [Fico9] Matthias Fichtner. „Anchoring Symbols to Percepts in the Fluent Calculus“. Diss. Technische Universität Dresden, 2009. URL: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-25900> (besucht am 05.06.2021) (zitiert auf S. 14).
- [Fic11] Matthias Fichtner. „Anchoring Symbols to Percepts in the Fluent Calculus – A General Approach to the Symbol Anchoring Problem of Cognitive Robots“. In: *Künstliche Intelligenz* 25.1 (2011), S. 77–80. DOI: [10.1007/s13218-010-0051-1](https://doi.org/10.1007/s13218-010-0051-1) (zitiert auf S. 14).
- [Gäroo] Peter Gärdenfors. *Conceptual Spaces – The Geometry of Thought*. MIT Press, 2000. 307 S. ISBN: 978-0-262-07199-4 (zitiert auf S. 13).
- [Geb+12] Martin Gebser u. a. *Answer Set Solving in Practice*. Hrsg. von Ronald J. Brachman, William W. Cohen und Thomas G. Dietterich. Synthesis Lectures on Artificial Intelligence and Machine Learning. Morgan & Claypool Publishers, 2012. DOI: [10.2200/S00457ED1V01Y201211AIM019](https://doi.org/10.2200/S00457ED1V01Y201211AIM019) (zitiert auf S. 2, 17, 21–23, 25).
- [Geb+16] Martin Gebser u. a. „Theory Solving Made Easy with Clingo 5“. In: *Technical Communications of the 32nd International Conference on Logic Programming*. Hrsg. von Manuel Carro u. a. Bd. 52. OASICS. Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik, 2016, 2:1–2:15. DOI: [10.4230/OASICS.ICLP.2016.2](https://doi.org/10.4230/OASICS.ICLP.2016.2) (zitiert auf S. 17).
- [Geb+19] Martin Gebser u. a. *Potassco User Guide*. Version 2.2.0. 15. Jan. 2019. URL: <https://github.com/potassco/guide/releases/download/v2.2.0/guide.pdf> (besucht am 07.06.2021) (zitiert auf S. 29).
- [GKS11] Martin Gebser, Roland Kaminski und Torsten Schaub. „Complex optimization in answer set programming“. In: *Theory and Practice of Logic Programming* 11.4–5 (2011), S. 821–839. DOI: [10.1017/S1471068411000329](https://doi.org/10.1017/S1471068411000329) (zitiert auf S. 17).

- [GLo2] Michael Gelfond und Nicola Leone. „Logic programming and knowledge representation – The A-Prolog perspective“. In: *Artificial Intelligence* 138.1 (Juni 2002), S. 3–38. DOI: [10.1016/S0004-3702\(02\)00207-2](https://doi.org/10.1016/S0004-3702(02)00207-2) (zitiert auf S. 17).
- [GL88] Michael Gelfond und Vladimir Lifschitz. „The Stable Model Semantics for Logic Programming“. In: *Proceedings of the Fifth International Conference and Symposium of Logic Programming*. Hrsg. von Robert Kowalski und Kenneth A. Bowen. MIT Press, 1988, S. 1070–1080 (zitiert auf S. 17).
- [GL91] Michael Gelfond und Vladimir Lifschitz. „Classical Negation in Logic Programs and Disjunctive Databases“. In: *New Generation Computing* 9.3 (Aug. 1991), S. 365–385. DOI: [10.1007/BF03037169](https://doi.org/10.1007/BF03037169) (zitiert auf S. 17).
- [GNT16] Malik Ghallab, Dana S. Nau und Paolo Traverso. *Automated Planning and Acting*. Cambridge University Press, 2016. ISBN: 978-1-107-03727-4 (zitiert auf S. 6).
- [Gün+18] Martin Günther u. a. „Context-aware 3D object anchoring for mobile robots“. In: *Robotics and Autonomous Systems* 110 (Dez. 2018), S. 12–32. DOI: [10.1016/j.robot.2018.08.016](https://doi.org/10.1016/j.robot.2018.08.016) (zitiert auf S. 8–9, 15).
- [Gün+20] Martin Günther u. a. „Automatische Wiedererkennung von individuellen Objekten mit dem Dynamic Anchoring Agent“. In: *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik* 57.6 (2020), S. 1173–1186. DOI: [10.1365/s40702-020-00675-y](https://doi.org/10.1365/s40702-020-00675-y) (zitiert auf S. 15).
- [Har90] Stevan Harnad. „The symbol grounding problem“. In: *Physica D: Nonlinear Phenomena* 42.1 (Juni 1990), S. 335–346. DOI: [10.1016/0167-2789\(90\)90087-6](https://doi.org/10.1016/0167-2789(90)90087-6) (zitiert auf S. 2, 5, 10).
- [Kam+20] Roland Kaminski u. a. *How to build your own ASP-based system?! 15. Aug. 2020*. arXiv: [2008.06692v1](https://arxiv.org/abs/2008.06692v1) [cs.AI] (zitiert auf S. 17, 57).
- [Kim+15] Chanho Kim u. a. „Multiple Hypothesis Tracking Revisited“. In: *2015 IEEE International Conference on Computer Vision*. IEEE, Dez. 2015, S. 4696–4704. DOI: [10.1109/ICCV.2015.533](https://doi.org/10.1109/ICCV.2015.533) (zitiert auf S. 10).
- [LCS05] Amy Loutfi, Silvia Coradeschi und Alessandro Saffiotti. „Maintaining Coherent Perceptual Information Using Anchoring“. In: *Proceedings of the 19th International Joint Conference on Artificial Intelligence*. Morgan Kaufmann, 2005, S. 1477–1482 (zitiert auf S. 13).

- [Lif+93] Vladimir Lifschitz u. a. „Extended Logic Programs as Autoepistemic Theories“. In: *Logic Programming and Non-Monotonic Reasoning*. MIT Press, 1993, S. 101–114 (zitiert auf S. 17).
- [Mar+20] Pedro Zuidberg Dos Martires u. a. „Symbolic Learning and Reasoning With Noisy Data for Probabilistic Anchoring“. In: *Frontiers Robotics AI* 7 (31. Juli 2020), S. 100. DOI: [10.3389/frobt.2020.00100](https://doi.org/10.3389/frobt.2020.00100) (zitiert auf S. 14).
- [McC63] John McCarthy. *Situations, actions and causals laws*. Stanford Artificial Intelligence Project: Memo 2. Stanford University, 3. Juli 1963. URL: <https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD0785031.pdf> (besucht am 10. 06. 2021) (zitiert auf S. 14).
- [MH69] John McCarthy und Patrick J. Hayes. „Some Philosophical Problems from the Standpoint of Artificial Intelligence“. In: *Machine Intelligence 4*. Hrsg. von B. Meltzer und D. Michie. Edinburgh University Press, 1969, S. 463–502. URL: <http://jmc.stanford.edu/articles/mcchay69.html> (besucht am 10. 06. 2021) (zitiert auf S. 14).
- [MT99] Victor W. Marek und Mirosław Truszczyński. „Stable Models and an Alternative Logic Programming Paradigm“. In: *The Logic Programming Paradigm*. Hrsg. von Krzysztof R. Apt u. a. Springer, 1999, S. 375–398. DOI: [10.1007/978-3-642-60085-2_17](https://doi.org/10.1007/978-3-642-60085-2_17) (zitiert auf S. 17).
- [Nie99] Ilkka Niemelä. „Logic programs with stable model semantics as a constraint programming paradigm“. In: *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence* 25.3 (1999), S. 241–273. DOI: [10.1023/A:1018930122475](https://doi.org/10.1023/A:1018930122475) (zitiert auf S. 17).
- [Pea96] David Pearce. „A New Logical Characterisation of Stable Models and Answer Sets“. In: *Non-Monotonic Extensions of Logic Programming*. Hrsg. von Jürgen Dix, Luís Moniz Pereira und Teodor C. Przymusiński. Bd. 1216. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 1996, S. 57–70. DOI: [10.1007/BFb0023801](https://doi.org/10.1007/BFb0023801) (zitiert auf S. 17).
- [Per+20] Andreas Persson u. a. „Semantic Relational Object Tracking“. In: *IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems* 12.1 (1. März 2020), S. 84–97. DOI: [10.1109/TCDS.2019.2915763](https://doi.org/10.1109/TCDS.2019.2915763) (zitiert auf S. 14).
- [Pyt21] Python Software Foundation. *Python 3.9.6 documentation*. 19. Juli 2021. URL: <https://docs.python.org/3.9/> (besucht am 19. 07. 2021) (zitiert auf S. 57).
- [Rei79] Donald Reid. „An algorithm for tracking multiple targets“. In: *IEEE Transactions on Automatic Control* 24.6 (Dez. 1979), S. 843–854. DOI: [10.1109/TAC.1979.1102177](https://doi.org/10.1109/TAC.1979.1102177) (zitiert auf S. 1, 5, 9).

- [RF18] Joseph Redmon und Ali Farhadi. *YOLOv3: An Incremental Improvement*. 8. Apr. 2018. arXiv: [1804.02767v1](https://arxiv.org/abs/1804.02767v1) [cs.CV] (zitiert auf S. 5).
- [School] Uwe Schöning. *Logik für Informatiker*. 5. Aufl. Spektrum Akademischer Verlag, 2000 (zitiert auf S. 24).
- [Sea80] John R. Searle. „Minds, brains, and programs“. In: *Behavioral and Brain Sciences* 3.3 (Sep. 1980), S. 417–424. DOI: [10.1017/S0140525X00005756](https://doi.org/10.1017/S0140525X00005756) (zitiert auf S. 10).
- [SNS02] Patrik Simons, Ilkka Niemelä und Timo Soininen. „Extending and implementing the stable model semantics“. In: *Artificial Intelligence* 138.1-2 (2002), S. 181–234. DOI: [10.1016/S0004-3702\(02\)00187-X](https://doi.org/10.1016/S0004-3702(02)00187-X) (zitiert auf S. 17).
- [Sto18] Tobias Stolzmann. „Ein Konzept zur Korrektur inkonsistenter Wissenbasen und die Umsetzung in Answer Set Programming“. Bachelorarbeit. Universität Osnabrück, 18. Dez. 2018. DOI: [10.5281/zenodo.5112620](https://doi.org/10.5281/zenodo.5112620) (zitiert auf S. 17).
- [Sto21] Tobias Stolzmann. „Zur symbolischen Verankerung veränderlicher Objekte in Sensordaten“. Masterarbeit. Universität Osnabrück, 28. Juli 2021. DOI: [10.5281/zenodo.5112594](https://doi.org/10.5281/zenodo.5112594). **Digitale Version dieser Arbeit!** (Zitiert auf S. 3, 57).
- [TF05] Mariarosaria Taddeo und Luciano Floridi. „Solving the symbol grounding problem: a critical review of fifteen years of research“. In: *Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence* 17.4 (Dez. 2005), S. 419–445. DOI: [10.1080/09528130500284053](https://doi.org/10.1080/09528130500284053) (zitiert auf S. 11).
- [Thio5] Michael Thielscher. *Reasoning Robots – The Art and Science of Programming Robotic Agents*. Bd. 33. Applied Logic Series. Springer, 2005. DOI: [10.1007/1-4020-3069-X](https://doi.org/10.1007/1-4020-3069-X) (zitiert auf S. 14).
- [Thi99] Michael Thielscher. „From Situation Calculus to Fluent Calculus: State Update Axioms as a Solution to the Inferential Frame Problem“. In: *Artificial Intelligence* 111.1-2 (1999), S. 277–299. DOI: [10.1016/S0004-3702\(99\)00033-8](https://doi.org/10.1016/S0004-3702(99)00033-8) (zitiert auf S. 14).
- [Tur50] Alan M. Turing. „Computing Machinery and Intelligence“. In: *Mind* LIX.236 (1. Okt. 1950), S. 433–460. DOI: [10.1093/mind/LIX.236.433](https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433) (zitiert auf S. 10).
- [Wie+12] Jan Wielemaker u. a. „SWI-Prolog“. In: *Theory and Practice of Logic Programming* 12.1–2 (2012), S. 67–96. DOI: [10.1017/S1471068411000494](https://doi.org/10.1017/S1471068411000494) (zitiert auf S. 17).

- [WKL15] Lawson L.S. Wong, Leslie Pack Kaelbling und Tomás Lozano-Pérez. „Data association for semantic world modeling from partial views“. In: *The International Journal of Robotics Research* 34.7 (Juni 2015), S. 1064–1082. DOI: [10.1177/0278364914559754](https://doi.org/10.1177/0278364914559754) (zitiert auf S. 15).
- [Zou+19] Zhengxia Zou u. a. *Object Detection in 20 Years: A Survey*. 16. Mai 2019. arXiv: [1905.05055v2](https://arxiv.org/abs/1905.05055v2) [cs.CV] (zitiert auf S. 1, 5).

ERKLÄRUNG

Ich versichere, dass ich die eingereichte Masterarbeit selbstständig und ohne unerlaubte Hilfe verfasst habe. Anderer als der von mir angegebenen Hilfsmittel und Schriften habe ich mich nicht bedient. Alle wörtlich oder sinngemäß den Schriften anderer Autoren entnommenen Stellen habe ich kenntlich gemacht.

Osnabrück, 28. Juli 2021

Tobias Stolzmann